

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Aphasietherapie bei Mehrsprachigkeit

Wie in Deutschschweizer Spitälern und Praxen mit
mehrsprachigen Aphasiepatientinnen und
-patienten gearbeitet wird und was
die Forschung dazu sagt

Eingereicht von: Zehnder Barbara

Begleitperson: Fahrni Yvonne

Zweite Fachperson: Dietiker Petra

Datum der Abgabe: 16.02.2024

Abstract

Unter den Patienten mit Aphasie befinden sich aufgrund von Migration und Personenfreizügigkeit zunehmend mehrsprachige Personen. Der Umgang mit mehreren, möglicherweise unterschiedlich betroffenen Sprachen fordert Logopädinnen in der Gestaltung der Therapie. Mit einem Onlinefragebogen wurde eruiert, wie Deutschschweizer Logopädinnen mit den Herausforderungen in der Arbeit mit mehrsprachigen Aphasikern umgehen. Es wurde angeschaut, in welchen Sprachen Therapie stattfindet, welche Hilfsmittel eingesetzt werden und welche Therapiemethoden sich in der Praxis bewähren. Ebenfalls abgefragt wurde, wie Logopädinnen ihren Wissensstand zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit und die Qualität von Ausbildung, Weiterbildung und Rahmenbedingungen einschätzen. Die Ergebnisse der Umfrage wurden mit Erkenntnissen aus der Forschung verglichen und deuten darauf hin, dass die Logopädinnen bemüht sind, den besonderen Bedürfnissen ihrer mehrsprachigen Aphasiepatienten gerecht zu werden, und bei Therapieentscheidungen teilweise Empfehlungen aus der Wissenschaft berücksichtigen. Die Auswertung zeigt aber auch, dass sie die Dienstleistung, die sie anbieten können, für unzureichend halten und sie sich in unterschiedlichen Bereichen, wie der Ausarbeitung von entsprechenden Richtlinien, der höheren Gewichtung des Themas in der Ausbildung und dem Vorhandensein von entsprechendem Therapiematerial, Verbesserungen wünschen.

Danksagung

Zum Gelingen der vorliegenden Bachelorarbeit wesentlich beigetragen haben Edith Lüscher, Geschäftsführerin des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes, die sich bereit erklärt hat, die im Rahmen dieser Arbeit entstandene Onlineumfrage an ihre Mitglieder mit Spezialgebiet Aphasie weiterzuleiten, und alle Logopädinnen, welche sich die Zeit genommen haben, die Umfrage zu beantworten.

Den gesamten Entstehungsprozess der Arbeit begleitet und bei Fragen und Anliegen beratend weitergeholfen hat Yvonne Fahrni, Dozentin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Ihnen allen gilt ein grosser Dank.

Vorbemerkung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit bei Personenbezeichnungen, sofern die geschlechtsneutrale Schreibweise nicht möglich ist, mehrheitlich das generische Maskulinum verwendet. Bei der Berufsbezeichnung «Logopädin» wird bewusst die weibliche Schreibweise gewählt, da in dieser Berufsgruppe der Frauenanteil deutlich überwiegt. Ebenfalls bewusst weiblich formuliert ist der Begriff «Kollegin», da er in dieser Arbeit inhaltlich in engem Zusammenhang mit «Logopädin» verwendet wird. Alle gewählten Formen beziehen sowohl weibliche als auch männliche Personen mit ein.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
1.1	Hinführung zum Thema	1
1.2	Vorgehen	2
1.3	Forschungsfragen	2
1.3.1	Übergeordnete Fragestellung	2
1.3.2	Spezifische Fragestellungen	2
1.4	Forschungsmethode	3
1.4.1	Aufbau des Fragebogens	3
1.4.2	Beschreibung der gewählten Gruppe	4
1.4.3	Rücklauf	4
1.4.4	Methodenkritik	4
2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	6
2.1	Begriffsklärungen	6
2.1.1	Mehrsprachigkeit	6
2.1.2	Erst- und Zweitsprache	7
2.1.3	Die Abkürzungen L1, L2 und L3	7
2.2	Sprachensituation in der Deutschschweiz	7
2.3	Merkmale mehrsprachiger Sprachproduktion	9
2.3.1	Codeswitching	9
2.3.2	Transfer	9
2.3.3	Common Underlying Proficiency (CUP) Model	10
2.4	Aphasie bei Mehrsprachigkeit	11
2.4.1	Begriffsklärung Aphasie	11
2.4.2	Auswirkungen der Aphasie bei Mehrsprachigkeit	11
2.4.3	Spezifische Symptome bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie	13
2.4.4	Mehrsprachigkeit als Schutzfaktor bei Aphasie	13
2.5	Logopädie bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie	14
2.5.1	Therapieempfehlungen zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit	14
2.5.2	Therapiesprache(n)	15
2.5.3	Hilfsmittel	17
2.5.3.1	Sprachlich und kulturell angepasstes Therapiematerial	17
2.5.3.2	Angehörige als Dolmetscher und Co-Therapeuten	17

2.5.3.3	Krankenhauspersonal als Ad-hoc-Dolmetscher	18
2.5.3.4	Einsatz von professionellen Dolmetschern.....	18
2.5.4	Therapiemethoden und -materialien	19
2.5.5	Logopädische Aus- und Weiterbildung.....	25
2.5.6	Rahmenbedingungen	25
3	DARSTELLUNG DER UMFRAERGEERGEBNISSE	27
3.1	Hintergrundinformationen zu den Befragten (Fragen 1–6)	27
3.2	Angaben zu den aktuellen mehrsprachigen Patienten mit Aphasie.....	29
	(Fragen 7–9).....	29
3.3	Therapiesprachen (Fragen 10–12)	30
3.4	Hilfsmittel (Fragen 13–14).....	34
3.5	Therapiemethoden (Fragen 15–16)	36
3.6	Wissen (Fragen 17–19).....	37
3.7	Ausbildung (Fragen 20–21)	38
3.8	Rahmenbedingungen (Fragen 22–23).....	39
4	DISKUSSION.....	42
4.1	Beantwortung der Fragestellung.....	42
4.2	Vergleich der Umfrageergebnisse mit den Ergebnissen aus der Forschung	45
4.2.1	Wahl der Therapiesprache(n).....	45
4.2.2	Einsatz von Hilfsmitteln	46
4.2.3	Therapiemethoden.....	47
4.2.4	Einschätzung des eigenen Wissens und persönliche Wissenserweiterung.....	49
4.2.5	Bewertung der Ausbildungsqualität und der Weiterbildungsangebote.....	50
4.2.6	Verbesserung der Rahmenbedingungen	50
4.3	Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung.....	51
5	LITERATURVERZEICHNIS	54
6	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	58
7	TABELLENVERZEICHNIS	59
8	ANHANG.....	60

1 Einleitung

1.1 Hinführung zum Thema

Die Sprachenlandschaft der Schweiz ist über die vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch hinaus vielfältig und zunehmend im Wandel. Während der Anteil der Landessprachen rückläufig ist, nimmt aufgrund von Migration und Personenfreizügigkeit der Bevölkerungsanteil zu, welcher eine oder mehrere Nichtlandessprachen als Hauptsprache¹ spricht (Bundesamt für Statistik, 2022b).

Gemäss Steiner (2017) kann davon ausgegangen werden, dass es in der Schweiz unter den Aphasiepatienten eine hohe Anzahl an mehrsprachigen Personen gibt. Auch ist es wahrscheinlich, dass ihre Zahl in den kommenden Jahren noch ansteigen wird. Aktuell ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund jünger als die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Das Verhältnis der Personen ab 65 Jahren zu den Personen im erwerbsfähigen Alter (20–64 Jahre) ist in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund mehr als doppelt so hoch wie in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (Bundesamt für Statistik, 2022a). Mit dem Älterwerden der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund steigt ihr Risiko für einen Schlaganfall und damit verbunden für eine Aphasie (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2021).

Wie mehrsprachige Menschen mit Aphasie behandelt werden sollen, wird in der Literatur jedoch noch wenig thematisiert (Petzer, Spitzer & Ehlert, 2015). Dabei stehen Logopädinnen bei der Behandlung von mehrsprachigen Menschen mit Aphasie vor zahlreichen Herausforderungen. So müssen sie etwa entscheiden, ob es Sinn macht, sich in der Therapie auf nur eine Sprache zu konzentrieren oder alle relevanten Sprachen miteinzubeziehen (Faroqi-Shah, Frymark, Mullen & Wang, 2010). Auch wenn Logopädinnen gerne alle Sprachen in die Therapie einbeziehen würden, ist dies oft nicht möglich, da sie nicht alle Sprachen ihrer Patienten beherrschen.

Auch wenn es an Literatur sowie Diagnostik- und Therapiematerial fehlt, sind Logopädinnen immer wieder mit mehrsprachigen Personen mit Aphasie konfrontiert. Im Rahmen dieser empirischen Arbeit soll untersucht werden, wie die Logopädinnen in der täglichen Arbeit mit den Herausforderungen, die diese Patientengruppe mit sich bringt, umgehen, wie gut sie sich für die Arbeit mit mehrsprachigen Aphasiepatienten gerüstet fühlen und welche Therapieentscheidungen sie auf Grundlage ihres Wissens und ihrer Erfahrung treffen.

¹ Als Hauptsprache definiert das Bundesamt für Statistik: «[...] die Sprache, in der Sie denken und die Sie am besten beherrschen» (Bundesamt für Statistik, 2022b, S. 6). Es wurden bis zu drei Hauptsprachen berücksichtigt.

1.2 Vorgehen

Um Daten von Logopädinnen zur Therapie von mehrsprachigen Personen mit Aphasie zu sammeln, wird ein Fragebogen erstellt. Die Grundlage des Fragebogens bildet eine Literaturrecherche zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit und zur aktuellen Sprachensituation in der Deutschschweiz. Aus den recherchierten Erkenntnissen werden Forschungsfragen formuliert und anhand dieser der Onlinefragebogen konstruiert. Anschliessend wird der Fragebogen quantitativ ausgewertet und die Ergebnisse werden mit der recherchierten Theorie verglichen.

1.3 Forschungsfragen

1.3.1 Übergeordnete Fragestellung

Der Onlinefragebogen wird mit dem Ziel erstellt, folgende Frage zu beantworten:

Wie wird in Deutschschweizer Spitälern, Rehakliniken und Praxen mit mehrsprachigen Patienten mit Aphasie in der Therapie gearbeitet und wie gut fühlen sich Logopädinnen für diese besondere Patientengruppe durch Ausbildung, Weiterbildung und Rahmenbedingungen gerüstet?

1.3.2 Spezifische Fragestellungen

Um die übergeordnete Frage zu konkretisieren, werden folgende spezifische Fragen formuliert:

Spezifische Frage 1 zur Wahl der Therapiesprache(n)

1.1 In welcher Sprache/welchen Sprachen kann die Therapie bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie angeboten werden?

1.2 Wie begründen Logopädinnen die Wahl der Therapiesprache(n)?

Spezifische Frage 2 zum Einsatz von Hilfsmitteln

2.1 Welche Hilfsmittel setzen Logopädinnen in der Therapie mit mehrsprachigen Menschen mit Aphasie ein?

Spezifische Frage 3 zu Therapiemethoden und -materialien

3.1 Welche Therapiemethoden und -materialien haben sich in der logopädischen Arbeit mit mehrsprachigen Menschen mit Aphasie nach Einschätzung der Logopädinnen bewährt?

Spezifische Frage 4 zur subjektiven Einschätzung von Wissen, Ausbildung und Rahmenbedingungen

4.1 Wie schätzen Logopädinnen ihren Wissensstand zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit ein?

4.2 Wie schätzen Logopädinnen die Qualität in Ausbildung und Weiterbildung zum Thema Aphasie bei Mehrsprachigkeit ein und wie bilden sie sich weiter?

4.3 Welche Veränderungen der Rahmenbedingungen könnten aus ihrer Sicht die Qualität der logopädischen Therapie für mehrsprachige Menschen mit Aphasie verbessern?

1.4 Forschungsmethode

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird die empirische Methode der schriftlichen Befragung mittels Onlinefragebogen gewählt. Das Ziel ist so möglichst viele Antworten von in der Deutschschweiz praktizierenden Logopädinnen zu erhalten, um sie dann quantitativ auswerten zu können. Für die Erstellung des Fragebogens wird das von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich empfohlene und zur Verfügung gestellte Open-Source-Onlineumfrage-Tool LimeSurvey genutzt (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2023).

1.4.1 Aufbau des Fragebogens

Der Onlinefragebogen besteht aus insgesamt 23 Fragen zu sechs Bereichen. Die Bereiche konzentrieren sich auf die Hintergrundinformationen zu den Befragten (Fragen 1–6), die mehrsprachigen Patienten, die zum Zeitpunkt der Umfrage bei den befragten Logopädinnen in Therapie waren (Fragen 7–9), die verwendete(n) Therapiesprach(en) (Fragen 10–12), die eingesetzten Hilfsmittel und Therapiemethoden (Fragen 13–16), das Wissen und die Ausbildung (Fragen 17–21) und die Einschätzung der Rahmenbedingungen (Fragen 22 und 23).

Der Fragebogen enthält 16 Fragen mit gebundenem Antwortformat (Ja/Nein-Fragen, Multiple-Choice-Fragen oder Fragen mit Ratingskalen) und 7 Fragen mit halboffenem Antwortformat, wobei die halboffenen Fragen jeweils eine Ergänzung zu einer vorhergehenden, geschlossenen Fragestellung mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten sind. Die halboffenen Fragen sollen den Befragten die Möglichkeit geben, ergänzende Angaben zu machen, um so bei der Konstruktion des Fragebogens nicht antizipierte Antwortmöglichkeiten einholen zu können. Zusätzlich sollen die halboffenen Fragestellungen dazu beitragen, die Motivation derjenigen Befragten aufrechtzuerhalten, die sich in den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten nicht wiederfinden (Porst, 2014).

Die Fragen sind in ungefähr 15 Minuten beantwortbar, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt wird. Das Anzeigen eines Fortschrittsbalkens soll dazu beitragen, die Motivation aufrechtzuerhalten. Gemäss Petersen (2014) sind bei Onlinebefragungen 20 Minuten das Äusserste, was man Befragten zeitlich abverlangen kann.

1.4.2 Beschreibung der gewählten Gruppe

Der Onlinefragebogen wurde an die Mitglieder des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes (DLV), welche als Spezialgebiet Aphasie angegeben haben, versandt. Um die Anonymität zu gewährleisten, übernahm die Geschäftsleitung des DLV den Versand an die entsprechenden E-Mail-Adressen. Insgesamt wurde die Umfrage an 157 Logopädinnen verschickt. Die E-Mail enthielt einen kurzen erklärenden Text zum Umfragehintergrund und einen Link zum webbasierten Fragebogen. Zur Beantwortung der Umfrage wurde den Empfängern ein Monat Zeit gegeben. Auf eine Erinnerungsmail nach Verstreichen der Frist wurde aus Rücksicht auf die hohe Arbeitsbelastung vieler Logopädinnen im klinischen Bereich verzichtet.

1.4.3 Rücklauf

Von den 157 per E-Mail verschickten Links zur Umfrage kamen 34 Rückmeldungen. Von den 34 Rückmeldungen waren 5 unvollständig. Ausgewertet wurden nur die 29 vollständig bearbeiteten Umfragen, die einer Rücklaufquote von 18,5% entsprechen. Diese Rücklaufquote erscheint zunächst gering, bewegt sich aber im erwartbaren Rahmen: Gemäss Schmelter (2009) kann bei Internetbefragungen von einer Rücklaufquote zwischen 10 und 20% ausgegangen werden.

1.4.4 Methodenkritik

Die erstellte Umfrage ist komplex, umfangreich und inhaltlich weit gefasst. Die Beschränkung auf einen Aspekt, beispielsweise die Wahl der Therapiesprache(n) und die Kommunikation mit mehrsprachigen Aphasikern in der Therapie, wäre sinnvoll gewesen.

Von den insgesamt 34 Umfrageteilnehmenden sind 5 bereits im ersten Frageblock (Angaben zur Person) ausgestiegen. Die demografischen Fragen wurden bewusst an den Anfang der Umfrage gestellt, da diese leicht zu beantworten sind. Gemäss Porst (2014) werden diese Fragen jedoch oft nicht gerne beantwortet und sind für die Befragten nicht sonderlich interessant, besonders wenn die Erwartungen auf das inhaltliche Thema der Umfrage gerichtet sind und den Ausschlag für die Bereitschaft an der Teilnahme gegeben haben. Porst (2014) rät darum, demografische Fragen an das Ende der Umfrage zu

setzen. Dies hätte die 5 Befragten, die ausgestiegen sind, möglicherweise «bei der Stange» gehalten, wobei wohl immer mit einer gewissen Rate an Abbrüchen gerechnet werden muss.

Unter den insgesamt 23 Fragen sind 4 Matrixfragen. Diese sind textlastig und sprachlich komplex, was den Prinzipien Verständlichkeit und Kürze beim Formulieren von Fragebogenfragen widerspricht (Porst, 2014). Das erklärt möglicherweise, warum einzelne Befragte bei den Matrixfragen auf «keine Antwort» ausgewichen sind. Zusätzlich ändert bei der letzten Matrix die Antwortskala von «Häufigkeit» zu «Zustimmung», was sich aufgrund der unterschiedlichen Themenbereiche nicht vermeiden liess, für die Befragten aber eine zusätzliche Herausforderung hinsichtlich Flexibilität darstellen haben könnte.

Auf ein Erinnerungsmail war aus Rücksicht auf die hohe Arbeitsbelastung der Angefragten verzichtet worden. Atteslander (2010) empfiehlt, Säumige nach einer gewissen Zeit zu erinnern. Rückblickend wäre zur Erhöhung der Rücklaufquote und damit verbunden der Aussagekraft der Umfrageergebnisse eine Erinnerung angebracht gewesen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Begriffsklärungen

2.1.1 Mehrsprachigkeit

Zweisprachigkeit, Bilingualismus, Mehrsprachigkeit, Multilingualismus, Polyglossie – das sind einige der Begriffe, die in der Fachliteratur für den Umstand, dass eine Person mehrere Sprachen spricht, zu finden sind. Für den in der vorliegenden Arbeit mehrheitlich verwendeten Begriff der Mehrsprachigkeit gibt es keine allgemeingültige, disziplinenübergreifende Definition (Scharff Rethfeldt, 2013).

Grosjean (2008) versteht unter «Bilingualism» den regelmässigen Gebrauch von zwei oder mehr Sprachen oder Dialekten. Er betont, dass mehrsprachige Menschen nicht als «zwei Einsprachige in einer Person» betrachtet werden können. Sie verwenden die zwei oder mehr von ihnen gesprochenen Sprachen zu unterschiedlichen Zwecken, in verschiedenen Bereichen des Lebens, mit unterschiedlichen Menschen. Da die Bedürfnisse und der Gebrauch der Sprachen in der Regel sehr unterschiedlich sind, beherrschen mehrsprachige Menschen selten alle von ihnen gesprochenen Sprachen auf gleich hohem Niveau.

Für Scharff Rethfeldt (2013) gelten Personen als mehrsprachig, wenn sie mit zwei oder mehr Sprachen rezeptiv und/oder produktiv kommunizieren und entsprechend der Situation zwischen den Sprachen wechseln können. Dabei ist die Anzahl der involvierten Sprachen nur eines von mehreren Kriterien zur Beschreibung von Mehrsprachigkeit. Weitere Kriterien sind das Alter zum Zeitpunkt des Mehrspracherwerbs, die Anwendung der Sprachen, soziokulturelle Aspekte und der Grad der Sprachbeherrschung. Wie gut Sprachen beherrscht werden müssen, damit von Mehrsprachigkeit ausgegangen werden kann, wird sehr unterschiedlich definiert. Die Definitionsspanne reicht von minimalen bis maximalen Ansätzen (Scharff Rethfeldt, 2013). Für Hörmann (1970) kann dann von Bilingualismus gesprochen werden, wenn zwei Sprachen auf Muttersprachniveau beherrscht werden. Diebold (1961) anerkennt bereits rezeptive Sprachfähigkeiten als Beginn der Mehrsprachigkeit.

Für die vorliegende Arbeit wird Mehrsprachigkeit in Anlehnung an Grosjean (2008) und Scharff Rethfeldt (2013) definiert. Auf den Einbezug von Dialekten als Form von Mehrsprachigkeit, wie Grosjean (2008) es macht, wird jedoch verzichtet, obwohl Steiner (2017) die Meinung vertritt, dass in der Deutschschweiz durch die Verwendung von Schweizerdeutsch und Schriftdeutsch grundsätzlich alle Menschen zweisprachig sind. Die Diglossie in der Deutschschweiz wird bewusst ausgeklammert, da dieses Thema den Rahmen dieser Arbeit sprengt. Der Fokus liegt auf mehrsprachigen Menschen, welche zwei oder mehr Landessprachen oder Fremdsprachen sprechen.

2.1.2 Erst- und Zweitsprache

Als Erstsprache wird die Sprache bezeichnet, die eine ein- oder mehrsprachige Person zuerst erworben hat. Auch ein Erwerb zweier oder mehrerer Erstsprachen ist möglich, wenn eine zeitgleiche, parallele Auseinandersetzung mit mehr als einer Sprache stattgefunden hat. Dies wird dann als bilingualer Erstspracherwerb bezeichnet (Scharff Rethfeldt, 2013).

Zweitspracherwerb meint in der deutschsprachigen Literatur in der Regel das Erwerben einer weiteren Sprache, nachdem eine erste bereits in wesentlichen Grundzügen erworben wurde und die Kognition weiter entwickelt ist (Chilla, 2022). Der Begriff Zweitsprache kann sich auf jede Sprache beziehen, die neben oder nach einer anderen Sprache angeeignet wird, und kann auch eine institutionell vermittelte Fremdsprache einschliessen (Scharff Rethfeldt, 2013).

2.1.3 Die Abkürzungen L1, L2 und L3

In der Bilingualismusforschung werden meist die Abkürzungen L1 und L2, bei weiteren Sprachen L3 usw. benutzt. Der Buchstabe L steht für den lateinischen Begriff für Sprache, «lingua». In der internationalen Literatur werden L1 und L2 einerseits für von Geburt an erworbene Sprachen verwendet und andererseits für Sprachen, die sukzessive oder im Abstand von mehreren Jahren gelernt wurden. In der deutschsprachigen linguistischen und pädagogischen Literatur wird L2 häufig für eine «spät» erworbene (je nach Definition nach dem Alter von 3 oder 5 Jahren) oder gelernte Zweitsprache verwendet. Als L1 wird die zuerst erworbene Sprache bezeichnet (Scharff Rethfeldt, 2013). In der vorliegenden Arbeit sind die Abkürzungen L1 und L2 gemäss dem Verständnis der deutschsprachigen linguistischen und pädagogischen Literatur zu interpretieren.

2.2 Sprachensituation in der Deutschschweiz

Im deutschen Sprachgebiet der Schweiz geben rund 85% der Wohnbevölkerung Deutsch (bzw. Schweizerdeutsch) als die oder eine der Hauptsprachen an. Die nach Deutsch am zweithäufigsten verbreitete Landessprache in der Deutschschweiz ist mit 4,3% Italienisch, gefolgt von Französisch (3,1%) und Rätoromanisch (0,4%) (BFS, 2022b).

Mehr als jede fünfte Person (22%) gibt eine oder mehrere Nichtlandessprachen als Hauptsprache(n) an. Statistisch lässt sich beobachten, dass der Anteil der Lokalsprache Deutsch seit 2010 im deutschen Sprachgebiet der Schweiz rückläufig ist. Dieser Rückgang steht in direktem Zusammenhang mit der Zunahme und der wechselnden Zusammensetzung des ausländischen Bevölkerungsanteils aufgrund von Migration und Personenfreizügigkeit (ebd.).

Gesamtschweizerisch und in der Deutschschweiz wurden 2020 von der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren die folgenden Nichtlandessprachen am häufigsten angegeben:

Table 1 – häufigste Nichtlandessprachen (BFS, 2022b)

Sprache	Prozentuale Verteilung 2020 in der ganzen Schweiz	Prozentuale Verteilung 2020 in der Deutschschweiz
Englisch	6,7%	6,5%
Albanisch	2,8%	3,2%
Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch, Serbisch ²	2,4%	2,8%
Portugiesisch	3,5%	2%
Spanisch	2,4%	1,8%
Türkisch	1,1%	1,3%
Tamilisch	0,4%	0,5%
Russisch	0,5%	0,4%
Polnisch	0,3%	0,4%
Arabisch	0,5%	0,4%

Weiter in der gesamten Schweiz seit 2010 leicht zunehmende Sprachen sind Ungarisch (0,4%), Niederländisch (0,2%), Kurdisch (0,2%), Rumänisch (0,2%) und Farsi (0,1%). Stark zugenommen hat seit 2010 das in Eritrea gesprochene Tigrinya. Rund 17 500 Personen gaben 2020 Tigrinya als Hauptsprache an (BFS, 2022b). Mehr als zwei Drittel (68%) der Bevölkerung in der Schweiz sprechen regelmässig mehr als eine Sprache (Bundesamt für Statistik, 2021).

² Da sich Personen, welche eine dieser vier Sprachvarietäten sprechen, untereinander verstehen können, hat das BFS (2022b) in seiner Publikation «Sprachenlandschaft Schweiz», auf die sich diese Arbeit bezieht, die vier Sprachen Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch und Serbisch zusammen betrachtet.

2.3 Merkmale mehrsprachiger Sprachproduktion

Bei mehrsprachigen Menschen findet meist keine strikte Trennung der Sprachen statt. Die Sprachen sind innerhalb des Gesamtsystems immer miteinander in Kontakt. Es kommt zur Übertragung von Merkmalen wie Akzent oder bestimmten Ausdrücken von einer in die andere Sprache oder zum Umschalten zwischen den Sprachen (Scharff Rethfeldt, 2013).

2.3.1 Codeswitching

Der Begriff Codeswitching ist nicht einheitlich und umfassend definiert (Scharff Rethfeldt, 2013). Eine in der Fachliteratur häufig verwendete Definition ist «the alternation of two languages within a single discourse, sentence or constituent» (Poplack, 1980, S. 4).

In mehrsprachigen Gesellschaften ist Codeswitching ein bedeutendes Element der Alltagskommunikation (Grosjean, 1982). Der Wechsel zwischen den Sprachen kann bewusst eingesetzt werden, geschieht oftmals aber unbewusst. Studien konnten zeigen, dass Codeswitching aus soziolinguistischer Sicht eine wertvolle Strategie ist und im kommunikativen Diskurs als sprachkompetentes Verhalten gewertet werden kann (Myers-Scotton, 2006).

Codeswitching erfolgt häufiger von der stärkeren, dominanten Sprache in eine weitere Sprache einer mehrsprachigen Person (Scharff Rethfeldt, 2013).

2.3.2 Transfer

Beim Sprachtransfer werden sprachliche Elemente, Strukturen und Merkmale einer Sprache in eine andere übertragen. Der Transfer kann bei mehrsprachigen Personen auf verschiedenen Ebenen stattfinden: auf der phonetischen, phonologischen, morphologischen, syntaktischen, semantischen und pragmatischen Ebene. Meistens zeigen sich Transfers in Form von Codeswitching in den verbalen Äusserungen von Mehrsprachigen, sie kommen aber auch in der Schriftsprache vor. Transferprozesse können in der interkulturellen Kommunikation zu Missverständnissen führen. So ist für monolinguale Sprecher sprachspezifisches und kulturelles Wissen nötig, um insbesondere semantische und pragmatische Transfers von Mehrsprachigen erkennen und interpretieren zu können. Ordnet beispielsweise eine asiatische Person den Begriff «Hund» nicht dem Oberbegriff «Tiere», sondern «Lebensmittel» zu, ist dies aus europäischer Sicht nur mit Wissen über die asiatische Esskultur nachvollziehbar. Transferprozesse können positiv oder negativ ausfallen. Positive Transfers führen zu einer gelungenen Kommunikation, negative Transfers zu Missverständnissen oder einem Misserfolg in der Zielsprache (Scharff Rethfeldt, 2013).

2.3.3 Common Underlying Proficiency (CUP) Model

Ein Modell, das veranschaulicht, dass bei mehrsprachigen Menschen die entsprechenden Sprachen nicht unabhängig voneinander funktionieren, ist das «Common Underlying Proficiency (CUP) Model» nach Cummins (1984). Gemäss diesem Modell liegt den Sprachen ein gemeinsames Fundament zugrunde, was crosslinguistischen Transfer möglich macht (Petzer et al., 2015).

Abbildung 1 – Modell der Common Underlying Proficiency (CUP) nach Cummins
Quelle: Scharff Rethfeldt, 2013, S. 62

Cummins (1984) stellt die zweisprachige Kompetenz als «Doppeleisberg» dar. Die zwei Eisbergspitzen oberhalb des Wasserspiegels stehen für die zwei Sprachen einer bilingualen Person. Wie bei einem richtigen Eisberg befindet sich der grössere Teil des Eisberges unter der Wasseroberfläche. Unterhalb des Wasserspiegels sind die einzelnen Eisbergspitzen in einem einzigen Fundament miteinander verbunden. Das Fundament besteht aus zwei sprachspezifischen Bereichen (weiss dargestellt) und aus einem sprachübergreifenden Bereich (schwarz dargestellt). Die weissen Bereiche stehen für sprachspezifische Verarbeitungsprozesse wie beispielsweise Phoneme oder Wörter der entsprechenden Sprachen. Der schwarze Bereich, von Cummins «Common Underlying Proficiency» genannt, symbolisiert den kollektiven Kern, wo sprachübergreifende Verarbeitungsprozesse stattfinden. Als zentraler Prozessor der Sprachverarbeitung beider Sprachen ist die CUP stets an sämtlichen Prozessen der Sprachverarbeitung einer bilingualen Person beteiligt (Scharff Rethfeldt, 2013). Bei kognaten Sprachen, die ähnliche Aussprachen aufweisen, ist ein Transfer von sprachlichen und konzeptionellen Elementen zu beobachten. Im Gegensatz dazu werden bei unähnlichen Sprachen nur konzeptionelle Elemente übertragen (Cummins, 1984).

2.4 Aphasie bei Mehrsprachigkeit

2.4.1 Begriffsklärung Aphasie

Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung, die nach abgeschlossenem Spracherwerb aufgrund einer Hirnschädigung auftritt. Meist ist die Ursache eine Läsion in der linken Grosshirnhälfte. Also dort, wo bei den meisten Menschen die beiden für die Sprache relevanten Hirnareale, das Broca- und das Wernicke-Areal, lokalisiert sind (Eibl, 2019).

Betroffen sind bei einer Aphasie alle vier Sprachmodalitäten: Sprachproduktion, Sprachverständnis, Lesen und Schreiben. Der Schweregrad der Beeinträchtigung in den einzelnen Modalitäten und die Symptome variieren jedoch stark und setzen sich sehr unterschiedlich zusammen (Wehmeyer & Grötzbach, 2010). Sprachunabhängige Hirnleistungen sind in der Regel nicht oder nur gering beeinträchtigt (Eibl, 2019)

Mit 80% am weitaus häufigsten treten Aphasien als Folge von Schlaganfällen auf (davon ischämisch 80%, hämorrhagisch 20%). Ein exponentiell ansteigender Risikofaktor für einen Schlaganfall ist das Alter. Ab 55 Jahren führt jedes Lebensjahrzehnt zu einer Verdoppelung des Risikos (Schneider et al., 2021).

Weitere Ursachen für einen Schlaganfall sind etwa Schädel-Hirn-Traumata, entzündliche Prozesse wie Herpesenzephalitis, degenerative Erkrankungen wie Alzheimer-Demenz und Hirntumore (Eibl, 2019).

2.4.2 Auswirkungen der Aphasie bei Mehrsprachigkeit

Die Gruppe der mehrsprachigen Menschen ist sehr heterogen und das sprachliche Repertoire vor einem Schlaganfall äusserst unterschiedlich. In welchem Alter und unter welchen Umständen neben der Muttersprache weitere Sprachen erlernt werden, variiert stark, ebenso das Sprachniveau, das in den einzelnen Sprachen erreicht wird, und die Häufigkeit und der Kontext, in welchem die einzelnen Sprachen im Alltag verwendet werden (Goral & Hejazi, 2021).

Auch die Auswirkungen einer Aphasie können in den einzelnen Sprachen einer mehrsprachigen Person verschieden sein. Mehrsprachige Menschen mit Aphasie zeigen nicht unbedingt in allen Sprachen die gleichen Sprachstörungen mit dem gleichen Schweregrad (Fabbro, 2001). Es kann zu wesentlichen Veränderungen in einer oder beiden Sprachen, zu dramatischen Unterschieden zwischen den Sprachen oder zu beidem kommen (Lorenzen & Murray, 2008).

Folgende Erholungsmuster wurden während der Akutphase beobachtet (Paradis, 2004):

Tabelle 2 – Erholungsmuster bei Aphasie und Mehrsprachigkeit (Paradis, 2004)

Parallele Erholung	Die Erholung der Sprachen verläuft parallel zu den prämorbidem Fähigkeiten. War eine Sprache vor der Erkrankung stärker, ist sie auch nach der Erholung wieder die stärkere Sprache.
Differenzielle Erholung	Eine Sprache wird, verglichen mit den prämorbidem Fähigkeiten, viel besser wiederhergestellt als die andere(n)
Antagonistische Erholung	Eine ursprünglich verfügbare Sprache verschwindet mit der Erholung der anderen Sprache.
Alternierend antagonistische Erholung	Die Sprachen sind abwechselnd verfügbar. Dies kann innerhalb von Zyklen von 24 Stunden bis zu mehreren Monaten auftreten.
Vermischungserholung	Wörter und grammatische Strukturen von zwei oder mehreren Sprachen werden unkontrolliert vermischt, selbst wenn die Betroffenen versuchen, nur in einer Sprache zu sprechen.
Selektive Aphasie	Sprachverlust in nur einer Sprache ohne messbares Defizit in einer anderen Sprache.
Sukzessive Wiederherstellung	Eine Sprache erholt sich vor den anderen Sprachen.

Bei mehrsprachigen Menschen, die beide Sprachen früh im Leben erworben haben, ist am häufigsten eine parallele Beeinträchtigung zu beobachten. Beide Sprachen sind im Vergleich zu vor dem Schlaganfall in gleichem Masse betroffen (Kuzmina, Goral, Norvik & Weeks, 2019). Es kann aber auch zu einer nichtparallelen Beeinträchtigung kommen, bei der die verschiedenen Sprachen unterschiedlich betroffen sind. Vorhersagen, welche Sprache weniger beeinträchtigt oder stärker wiederhergestellt sein wird, sind schwierig (Norvik, Lind & Jensen, 2022).

Die Ergebnisse einer Metaanalyse von Kuzima et al. (2019) zeigen, dass die Leistung in den Sprachen von zweisprachigen Sprechern mit Aphasie nach einem Schlaganfall vom Zeitpunkt des Erwerbs der L2 abhing. Wer die L2 vor dem Alter von 7 Jahren erlernt hatte, zeigte vergleichbare Leistungen in beiden

Sprachen. Zweisprachige, welche die L2 nach dem Alter von 7 Jahren erlernt hatten, zeigten eine bessere Leistung in der L1 im Vergleich zur L2.

Gemäss Steiner (2017) sind neben dem frühen Erwerb mehrere weitere Faktoren dafür verantwortlich, welche Sprache in welchem Masse erhalten bleibt bzw. verloren geht: Ebenfalls eine Rolle spielen die emotionale Verankerung, der Automatisierungsgrad, die Bedeutung der Sprache für die Verständigung in der realen Welt und die Verknüpfung mit der Schriftsprachlichkeit.

2.4.3 Spezifische Symptome bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie

Bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie können einige für diese Patientengruppe spezifische Symptome beobachtet werden:

Nicht bewusst kontrollierbare Sprachwechsel

In ganzen Äusserungen wird unvermittelt von einer Sprache in die andere gewechselt, ohne dass der Sprachenwechsel unterbunden werden kann (Huber, 1998).

Sprachmischungen

Verschiedene Sprachen werden innerhalb einer Äusserung vermischt.

Beispiel: «Ich kann nicht remember.» (Huber, 1998, S. 123)

Um dem unkontrollierten Mixing und Switching entgegenzuwirken, spielt das Monitoring in der Therapie mit mehrsprachigen Menschen mit Aphasie eine wichtige Rolle. Darum sollte in der Therapie von mehrsprachigen Menschen mit Aphasie auf jeden Fall die Behandlung der Exekutivfunktionen miteinbezogen werden, um ein pathologisches Switching oder Mixing möglichst zu unterbinden und den kontrollierten Zugriff auf die Sprachen zu trainieren (Schneider et al. 2021). An den Exekutivfunktionen gearbeitet werden kann auch in der Neuropsychologie. Entsprechend sind interdisziplinäre Absprachen zu empfehlen (Steiner, 2017).

2.4.4 Mehrsprachigkeit als Schutzfaktor bei Aphasie

Das Navigieren zwischen verschiedenen Sprachen stellt gesunde mehrsprachige Personen vor erhöhte kognitive Anforderungen in der Sprachinformationsverarbeitung. Es gibt Hinweise darauf, dass sich dies bei einer Hirnschädigung als Schutzfaktor erweisen kann. So treten beispielsweise bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie kognitive Begleitstörungen eineinhalb Mal seltener auf als bei monolingualen Patienten (Steiner, 2017).

Die Ergebnisse einer Studie von Paplikar, Mekala, Bak, Dharamkar, Alladi und Kaul (2019) legen nahe, dass zweisprachige Personen das gleiche Risiko haben, nach einem Schlaganfall eine Aphasie zu entwickeln, wie einsprachige Personen. Allerdings manifestiert sich die Aphasie bei Zweisprachigkeit wahrscheinlich weniger schwerwiegend. Paplikar et al. (2019) stellen die Hypothese auf, dass dies mit den überlegenen Mechanismen der exekutiven Kontrolle, von denen bei mehrsprachigen Menschen berichtet wird (z.B. von Dekhtyar, Kiran & Gray, 2020), zusammenhängen könnte. Es wird vermutet, dass diese bessere exekutive Kontrolle darauf zurückzuführen ist, dass mehrsprachige Personen lebenslange Übung darin haben, die Nichtzielsprache zu unterdrücken.

Eine weitere Studie von Lahiri, Ardila, Dubey, Mukherjee, Kingshuk und Ray (2021) lässt den Schluss zu, dass Zweisprachigkeit die Erholung von der Aphasie nach einem Schlaganfall begünstigt. Dies zeigte sich insbesondere bei männlichen Patienten, bei hämorrhagischem Insult und bei kortikal-subkortikaler Mischläsion.

2.5 Logopädie bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie

2.5.1 Therapieempfehlungen zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit

Im deutschsprachigen Raum sind in der derzeit qualitativ hochwertigsten und aktuell gültigen S3-Leitlinie Schlaganfall der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) nur allgemeine Empfehlungen zu Therapieintensität und -dauer zu finden. Empfehlungen zur Behandlung von mehrsprachigen Menschen mit Aphasie sind nicht enthalten (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, 2020).

In zwei aktuellen Leitlinien aus dem englischsprachigen Raum findet die Gruppe der mehrsprachigen Patienten jedoch in Bezug auf Therapieempfehlungen wie folgt Beachtung:

In der «National Clinical Guideline for Stroke for the United Kingdom and Ireland» (Intercollegiate Stroke Working Party, 2023) ist festgehalten, dass Menschen mit Aphasie, deren Erstsprache nicht Englisch ist, eine Therapie in der von ihnen bevorzugten Sprache angeboten werden sollte. Um eine rasche Beurteilung und Behandlung zu ermöglichen, sollte zudem frühzeitig eine Überweisung an Dienste wie Dolmetscher erfolgen.

Eine ähnliche, wenn auch unverbindlicher klingende Empfehlung enthalten die «Australian and New Zealand Living Clinical Guidelines for Stroke Management» (Stroke Foundation, 2023). Darin ist unter «practice point» festgehalten, dass Menschen mit Aphasie, die aus kulturell und sprachlich anderen Verhältnissen stammen, möglicherweise besondere Aufmerksamkeit von ausgebildeten Dolmetschern im Gesundheitswesen benötigen.

In der Qualitätsrichtlinie 17 des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes zur Therapieplanung ist der Grundsatz festgehalten: «Die Planung der Therapie orientiert sich an der Grundhaltung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und trägt den Prinzipien der Integration, Partizipation und Chancengleichheit Rechnung» (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2015, S. 23). Mehrsprachige Menschen sind nicht explizit erwähnt. Über die Stichworte «Integration» und «Chancengleichheit» könnte aber sehr wohl der Anspruch auf eine Therapie in der bevorzugten Sprache bzw. eine Begleitung der Therapie durch einen Dolmetscher abgeleitet werden.

2.5.2 Therapiesprache(n)

Rund um die Wahl der Therapiesprache(n) stellen sich Logopädinnen eine Reihe von Fragen:

- Welche Sprache soll für die Therapie gewählt werden?
- Soll die Therapie in einer oder beiden/allen Sprachen angeboten werden?
- Kann bei der Behandlung einer Sprache auch die unbehandelte Sprache profitieren?

Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass Logopädinnen selten mehr als eine der Sprachen ihrer Patienten sprechen und diese eine Sprache oft die Zweitsprache der Patienten ist. Auch ist es wenig realistisch, dass mehrere Logopädinnen zur Verfügung stehen, welche die für den Patienten relevanten Sprachen abdecken können (Faroqi-Shah et al., 2010).

In einer von Centeno (2015) in den USA durchgeführten Umfrage unter Logopädinnen gaben 21% der Befragten an, mehrsprachig zu sein. Davon fühlten sich 88% in der Lage, neben Englisch in Spanisch zu therapieren. Vereinzelt wurden auch Bahasa (Malaysia und Indonesien), Chinesisch, Französisch, Deutsch, Hindu/Urdu/Punjabi und amerikanische Gebärdensprache genannt. In einer vergleichbaren Umfrage in Norwegen (Norvik et al., 2022) bezeichneten sich 77% der Befragten als mehrsprachig. Darunter waren 72%, die Englisch als weitere mögliche Therapiesprache angaben. Norvik et al. (2022) vermuten, dass die hohe Zahl nicht dadurch zustande kommt, dass so viele der Befragten einen mehrsprachigen familiären Hintergrund haben, sondern weil sie Englisch in der Schule als Fremdsprache gelernt haben.

Grundsätzlich herrscht Uneinigkeit darüber, welche Sprache für die Therapie ausgewählt werden soll oder ob sie in beiden/allen Sprachen gleichzeitig angeboten werden soll. Für mehrsprachige Menschen mit Aphasie, welche täglich zwei Sprachen verwenden, scheint es sinnvoll, wenn möglich in beiden

Sprachen zu therapieren. Das Einbeziehen beider Sprachen in der Therapie stellt unter anderem sicher, dass die aphasische Person alle möglichen kommunikativen Strategien nutzen kann, die ihr zur Verfügung stehen (Kohnert, 2004). Ist das Genus aufgrund der fehlenden Geschlechtermarkierung in der englischen Sprache beispielsweise kein nützlicher Hinweis für den Wortabruf, ist es dies im Deutschen durchaus. Eine Deutsch und Englisch sprechende Person könnte darum in einer einsprachigen Therapie auf Englisch nicht die gesamte Bandbreite der ihr zur Verfügung stehenden Strategien ausschöpfen (Lorenzen & Murray, 2008).

Das Hauptziel in der Therapie sollte grundsätzlich sein, die Kommunikationsfähigkeit in allen Sprachen zu fördern, welche für die Teilnahme an bedeutsamen Lebensaktivitäten benötigt werden. Selbstverständlich sollten auch die Präferenzen der Patienten bei der Wahl der Therapiesprache(n) miteinbezogen werden (Faroqi-Shah et al., 2010).

Ist es nicht möglich, alle Sprachen direkt zu behandeln, kann in der Therapie der Umstand genutzt werden, dass bei mehrsprachigen Personen die Sprachen nicht unabhängig voneinander funktionieren. Es ist, wie beispielsweise vom «Common Underlying Proficiency Model» (Cummins, 1984) dargestellt, von einer Verbindung und einem Austausch zwischen den Sprachen auszugehen. Dieser crosslinguistische Transfer (CLT) kann in der Therapie genutzt werden. Der CLT wurde sowohl von der L1 in die L2 als auch umgekehrt beobachtet (Kohnert, 2004; Kiran & Edmonds, 2006). Dies hat den Vorteil, dass bei der Therapie von nur einer Sprache die Therapieeffekte auch in der nichttherapierten Sprache wirken können (Petzer et al., 2015).

Der CLT läuft jedoch nicht automatisch ab. Damit er erfolgreich ist, müssen einige Faktoren berücksichtigt werden, wie beispielsweise die prä- und postmorbide Sprachfähigkeit. Ist die Sprachbeherrschung prämorbid ausgewogen, begünstigt dies den CLT (Kiran & Edmonds, 2006). In der Therapie sollte deshalb eine Sprache gewählt werden, die bereits vor dem Schlaganfall gut beherrscht wurde (Gray & Kiran, 2013). Ebenfalls förderlich für den CLT sind strukturelle Gemeinsamkeiten der Sprachen, wie Wortstellung im Satz, Akzentuierung, Genus oder Numerus. Einen positiven Einfluss auf den CLT hat auch die Wahl verwandter Wörter. Diese werden Kognaten genannt und sind in Form und Bedeutung in zwei Sprachen (fast) identisch, wie beispielsweise «April» im Deutschen und «aprile» im Italienischen. Für den Einsatz von Kognaten in der Therapie ist es nicht zwingend nötig, dass die Logopädin die gewählte Sprache beherrscht (Petzer et al., 2015). Ein weiterer Faktor, welcher den CLT begünstigt, ist die Sprache des Umfeldes. Es wird ein stärkerer CLT erzielt, wenn die Therapiesprache mit der Umgebungssprache übereinstimmt (Goral, Rosas, Conner, Maul & Obler, 2012). Ob bei einer einsprachigen Behandlung auch unter Berücksichtigung einer oder mehrerer der genannten Faktoren tatsächlich ein CLT stattfindet, kann gemäss Faroqi-Shah et al. (2010) nicht sicher vorhergesagt werden.

2.5.3 Hilfsmittel

2.5.3.1 Sprachlich und kulturell angepasstes Therapiematerial

Centano (2015) führte eine umfassende Umfrage bei Logopädinnen durch, die mehrsprachige Patienten mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund betreuten. Die Ergebnisse ergaben einen dringenden Bedarf an geeigneten Materialien, welche eine bestmögliche Therapie für die mehrsprachige Bevölkerungsgruppe unterstützen. Eine vergleichbare Umfrage in Norwegen (Norvik et al., 2022) zeigt ein ähnliches Bild. Die Mehrheit der norwegischen Befragten beschreibt den Mangel an geeigneten Tests und Behandlungsmaterialien als grösste Herausforderung bei der Gewährleistung einer angemessenen Diagnostik und Therapie für mehrsprachige Personen mit Aphasie.

Mittlerweile gibt es in den USA Bemühungen, den Zugang zu evidenzbasierten und kulturell/sprachlich geeigneten Therapiematerialien für mehrsprachige Personen mit Aphasie zu verbessern. In einem Artikel weisen Sandberg, Gray und Kiran (2020) auf den Aufbau einer Website hin, die das Ziel verfolgt, kostenlosen Zugang zu sprachlichen und kulturellen Materialien für die Benennungstherapie in einer Vielzahl von Sprachen anzubieten. Wie weit das Projekt inzwischen fortgeschritten ist, konnte nicht eruiert werden. Es klingt aber vielversprechend und hat über die USA hinaus zukunftsweisendes Potenzial. Auch Norvik et al. (2022) schlagen die Entwicklung einer Website oder Datenbank vor, auf die Logopädinnen weltweit eine Vielzahl von Materialien in verschiedenen Sprachen hochladen können.

2.5.3.2 Angehörige als Dolmetscher und Co-Therapeuten

Ganz allgemein werden Angehörige in die Aphasitherapie nur zögerlich eingebunden, obwohl es Hinweise dafür gibt, dass von Laien durchgeführte Aphasitherapien wirksam sind. Metaanalysen zum Partnerkommunikationstraining und zum Sprachtraining durch Angehörige zeigen, dass Teilbereiche von Therapie Laien anvertraut werden können. Voraussetzung ist, dass sie bezüglich geeigneter Vermittlungstechniken und Kommunikationsstrategien ausreichend geschult werden (de Langen-Müller, 2015). Als Co-Therapeuten können Angehörige die direkte und indirekte Therapie unterstützen, indem sie unter der Supervision der Logopädin häusliche Übungen durchführen und so die Therapieintensität steigern und nach einer Beratung kommunikativ-pragmatische Strategien anwenden, um sich mit den Betroffenen (besser) unterhalten zu können (Grötzbach & Spitzer, 2023). Bei mehrsprachigen Personen mit Aphasie können Familienangehörige zudem als Dolmetscher unterstützen, wenn Logopädin und Patient nicht dieselbe Sprache sprechen. Allerdings werden in der Literatur zum Einsatz von Familienmitgliedern auch Risiken angeführt, wie das Filtrieren oder Fehlinterpretieren von Informationen durch den Angehörigen oder Probleme mit der Privatsphäre und der Vertraulichkeit (Larkman, Mellahn, Han, & Rose, 2023). Einen möglichen Gewinn des Einbezugs von Dolmetschleistungen von Angehörigen

sehen Petzer et al. (2015) in der Therapie mit Kognaten. Hier könnte gemeinsam mit Angehörigen das benötigte Wortmaterial zusammengestellt werden.

2.5.3.3 Krankenhauspersonal als Ad-hoc-Dolmetscher

Eine Übersichtsarbeit von Larkman et al. (2023) zu Studien aus den USA, Australien und Neuseeland zeigte, dass Logopädinnen zum Dolmetschen ad hoc auch auf Krankenhauspersonal, das die Sprachen der Patienten spricht, zurückgreifen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch in der Schweiz in der alltäglichen Praxis vorkommt. Dies jedoch wohl vor allem in Situationen, wo es um grundlegende Verständigung oder Informationsaustausch geht. Von einer Unterstützung durch das Krankenhauspersonal in der Therapie selbst kann schon rein wegen zeitlicher Ressourcen nicht ausgegangen werden.

2.5.3.4 Einsatz von professionellen Dolmetschern

Im englischsprachigen Raum sind Logopädinnen und Logopäden, die mit «culturally and linguistically diverse» Erwachsenen mit erworbenen Kommunikationsstörungen arbeiten, rechtlich und ethisch verpflichtet, mit professionellen Dolmetschern zusammenzuarbeiten. Ziel ist, Sprachbarrieren zu überwinden und eine gleichberechtigte und angemessene Dienstleistung zu gewährleisten. Die Logopädie wird als «spezieller Dolmetscherkontext» betrachtet, da sie besondere Anforderungen an die Zusammenarbeit stellt. So muss nicht nur der Inhalt gedolmetscht werden, professionelle Dolmetscher können auch gebeten werden, bei der Identifizierung von Sprachfehlern (z.B. Paraphasien) zu helfen. Eine Herausforderung in der Praxis sind die Verfügbarkeit von professionellen Dolmetschern und die fehlende Zeit für Vorbesprechungen. Eine Schulung von Logopädinnen zur Zusammenarbeit mit professionellen Dolmetschern sowie eine Schulung für die Dolmetscher bezüglich Aphasie, Diagnose und Umgang mit aphasischen Personen wird empfohlen (Huang, Samantha & Cornwell, 2019).

Aufgrund der Ergebnisse ihrer Überblicksarbeit ermutigen Larkman et al. (2023) Logopädinnen, die Dienste von geschulten Dolmetschern in Anspruch zu nehmen und, wo dies im Rahmen der Systemzwänge möglich ist, Zeit für die Vor- und Nachbesprechungen einzuplanen. Logopädinnen sollten proaktiv mit Dolmetschern zusammenarbeiten, um die kulturellen und sprachlichen Nuancen einer Sprache zu berücksichtigen und zu prüfen, wie diese Nuancen möglicherweise mit dem angestrebten Therapieansatz und den Materialien interagieren können. Auch würde der Berufsstand davon profitieren, veröffentlichte Leitlinien und Literatur für Mitarbeitende im Gesundheitswesen zur Zusammenarbeit mit Dolmetschern in einen Leitfaden speziell für Logopädinnen aufzunehmen (Larkman et al., 2023).

2.5.4 Therapiemethoden und -materialien

Obwohl die Mehrheit der Weltbevölkerung und 68% der in der Schweiz lebenden Personen ab 15 Jahren regelmässig mehr als eine Sprache verwenden (BFS, 2021), ist wenig über die besten Verfahren für die Logopädie bei mehrsprachiger Aphasie bekannt (Faroqi-Shah et al., 2010).

Auch ohne die Berücksichtigung des Aspektes Mehrsprachigkeit gibt es nur für wenige Therapiemethoden qualitativ hochwertige Nachweise dafür, dass sie effektiv sind. Als evidenzbasiert wirksam erwiesen haben sich die Melodic Intonation Therapy MIT, die Constraint-Induced Aphasia Therapy CIAT, die sprachsystematische und kommunikativ-pragmatische Aphasitherapie ESKOPA-TM, die Semantic Feature Analysis SFA, die Phonological Components Analysis PCA und das Response Elaboration Treatment RET (Grötzbach & Spitzer, 2023). Im Rahmen der Literaturrecherche konnte für zwei herkömmliche Behandlungsmethoden Hinweise gefunden werden, dass sie sich auch bei mehrsprachigen Personen mit Aphasie als wirksam erwiesen haben. Die eine ist der allgemeine Stimulationsansatz, bei dem intensive Stimulation, Wiederholung, Benennung, Lese- und Schreibaufgaben auf verschiedenen Ebenen der sprachlichen Komplexität geübt werden (Watamori & Sanuma, 1976, 1978, zitiert nach Lorenzen & Murray, 2008), die andere das phonemische Cueing, bei dem die Anfangsphoneme von Wörtern verwendet werden, um den lexikalischen Abruf zu erleichtern (Roberts, de la Riva & Rhéaume, 1997, zitiert nach Lorenzen & Murray, 2008).

Nachfolgend werden die Therapiemethoden kurz beschrieben, welche für die im Rahmen dieser Arbeit erstellten Umfrage ausgewählt wurden. Kriterien für die Auswahl sind Belege für Evidenz und/oder Erwähnung der Methode in der Literatur zu mehrsprachiger Aphasie. Ebenfalls miteinbezogen werden Methoden, die sich in der Praxis bewährt haben (interne Evidenz) und die von den an der Umfrage beteiligten Logopädinnen zusätzlich genannt wurden.

Tabelle 3 – Methoden zum pragmatisch-kommunikativen Ansatz

Pragmatisch-kommunikativer Ansatz Förderung des kommunikativen Verhaltens, dabei gilt: Funktion vor Form. Einsatz von Gestik, Mimik, nonverbalen Ausdrucksmitteln.	Methoden
	<p>Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness (PACE)</p> <p>Ziel ist, eine möglichst selbständige Kommunikation der Patienten, indem die Kommunikationsmöglichkeiten optimiert und alle Kommunikationskanäle ausgeschöpft werden (Eibl, 2019).</p> <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im modifizierten PACE-Ansatz (Springer et al., 1991, zitiert nach Eibl, 2019), der sprachsystematisches Training und Feedback integriert, Verbesserungen beim Benennen und in der verbalen Kommunikationsfähigkeit im Vergleich zum klassischen PACE-Ansatz.

Tabelle 4 – Methoden zum Stimulations-/Modalitätenansatz

<p>Stimulations-/Modalitätenansatz</p> <p>Sprachliche Fähigkeiten werden durch intensive auditorische, visuelle und taktil-kinästhetische Stimulation reaktiviert.</p>	<p>Methoden</p>
	<p>Melodic Intonation Therapy (MIT)</p> <p>Musikähnliche Intonation und Rhythmus werden zur Unterstützung der gesprochenen Wort- und Satzproduktion eingesetzt. Durch die Musik und den Rhythmus wird die rechte Hemisphäre aktiviert (Eibl, 2019).</p> <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gute Ergebnisse in Einzelfallstudien bei Patienten mit schwerer Aphasie und Sprechapraxie (Albert et al., 1973; Keith & Aronson, 1975, zitiert nach Eibl, 2019). • Deutlich mehr Aktivierung der rechten Hemisphäre bei Patienten mit verbesserter Sprachproduktion (Maher, 2018, zitiert nach Eibl, 2019). • Erfolgreicher Einsatz bei einsprachigen Sprechern verschiedener Sprachen (Roberts, 2001, zitiert nach Lorenzen & Murray, 2008). Um die Auswirkungen dieser Behandlungen auf zweisprachige Aphasien und den Grad der sprachübergreifenden Generalisierung zu bestimmen, braucht es weitere Forschung (Lorenzen & Murray, 2008).
	<p>Modalitätenaktivierung in der Aphasietherapie (MODAK)</p> <p>Parallele Aktivierung sprachlicher Informationen in den vier Modalitäten (Sprechen, Verstehen, Lesen, Schreiben).</p> <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noch keine empirische Überprüfung, jedoch gute Erfahrungen in der Praxis (Eibl, 2019).

Tabelle 5 – Methoden zum neurolinguistischen Ansatz

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> Neurolinguistischer Ansatz Therapie von Semantik, Lexik, Phonologie, Syntax auf Wort-, Satz- und Textebene. Es werden linguistische Einheiten geübt, um korrekte Äußerungen zu produzieren und zu verstehen. </p>	<p>Methoden/Ansätze</p>
	<p>Neurolinguistische Aphasietherapie (NAT)</p> <p>Sprachsystematisches, symptomspezifisches Üben auf allen linguistischen Ebenen. Das Material wird streng kontrolliert nach Korrektheit, Silbenzahl, Silbenkomplexität, Wortklasse, semantischer Kategorie etc. (Eibl, 2019). Im NAT-Verlag sind eine umfangreiche Materialsammlung zu Agrammatismus, lexikalisch-semantischen, lexikalisch-phonematischen und bild-phonematischen Störungen, Satzergänzungen, Störungen der lexikalisch-semantischen Verarbeitung und der Verarbeitung von Nomina Komposita sowie ein Bildband zu Komposita erschienen (Schneider et al., 2021). Es können gezielt für den Patienten geeignete Übungen herausgesucht werden (Eibl, 2019).</p> <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der postakuten Phase sind sprachsystematische Ansätze (besonders in der semantischen und phonologischen Therapie) den kommunikativen Ansätzen in der Verbesserung sprachlicher Leistungen überlegen (Huber, Poeck & Springer, 2013).
	<p>Handlungsorientierter Ansatz (HOT)</p> <p>Der Ansatz (ursprünglich aus der Kindertherapie) geht davon aus, dass Sprechen und Handeln zusammengehören. Handlungen werden sequenziert und sprachlich begleitet. Verbesserung von Sprachverständnis, Wortschatz, Satzbau, Artikulation wird angestrebt (Eibl, 2019).</p> <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den Bereich Aphasie keine bekannt (ebd.).
<p>Technologiegestützte Therapie</p> <p>Wird in der Aphasietherapie zunehmend eingesetzt. Sinnvolle Ergänzung und Bereicherung der konventionellen Face-to-face-Therapie, jedoch kein Ersatz. Ermöglicht Patienten eine Erhöhung der Therapieintensität durch eigenständiges Üben zu Hause und Logopädinnen die Bereitstellung eines umfassenden, spezifisch auswählbaren Repertoires an Materialien (Schneider et al., 2021).</p>	

Einsatzmöglichkeiten:

- Technologieassistierte Therapie: Unterstützung der herkömmlichen Therapie durch technisches Medium, Patient und Logopädin arbeiten gleichzeitig an einer Aufgabe.
- Eigenständige Trainingsform: ohne gleichzeitige therapeutische Supervision (Schneider et al., 2021).

Formen:

- PC-Programme, Apps: zunehmend mit der Möglichkeit, dass Logopädinnen sie dem Leistungsniveau des Patienten anpassen können.
- Teletherapie: Übertragung von ausgewählten Übungen über das Internet durch die Logopädin an den Patienten, die dieser dann zeitversetzt bearbeiten kann, oder videogestützte Behandlungen, in denen anlässlich eines Onlinemeetings gemeinsam von Logopädin und Patient Übungen durchgeführt werden.
- Virtual-Reality-Technologie (VR-Technologie): Training kommunikativer Fähigkeiten in einer computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung. Patient und Logopädin können die Rolle eines Avatars einnehmen und mit anderen Personen kommunizieren (ebd.).

Empfehlung:

In der «National Clinical Guideline for Stroke for the United Kingdom and Ireland» ist festgehalten, dass Aphasiepatienten Zugang zu digitalen Therapien erhalten sollten, wenn Aussicht besteht, dass sie davon profitieren. Werden Telerehabilitationsprogramme eingesetzt, ist es wichtig zu beachten, dass sie individuell auf die Ziele und Präferenzen der Patienten abgestimmt sind und von der Logopädin überwacht werden. Sie sind nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur persönlichen Therapie zu sehen (Intercollegiate Stroke Working Party, 2023).

Evidenz:

- Verbesserung linguistischer und sprachlicher Fähigkeiten durch zusätzliches PC-Training zu Hause bei mindestens 1 Stunde pro Tag (Nobis-Bosch et al., 2011, zitiert nach Eibl, 2019).
- VR-Technologie: Hinweise auf positive Effekte auf Kommunikation, Teilhabe, aber auch Benennenleistung (Carragher et al., 2018, Marshall et al., 2018, Amaya et al., 2018, Galliers et al., 2017, zitiert nach Schneider et al., 2021)

Tabelle 6 – Methoden zum lerntheoretischen Ansatz

<p>Verhaltensorientierte/lerntheoretische Ansätze</p> <p>Es werden neurophysiologische und neuropsychologische Prozesse des Lernens berücksichtigt.</p>	<p>Methoden</p>
	<p>Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT)</p> <p>Durch intensives Training soll aufgrund der Neuroplastizität eine Reorganisation der neuronalen Strukturen unterstützt werden. Es wird auf dem ausschliesslichen Gebrauch der Modalität Sprache bestanden. Alle anderen Kommunikationskanäle werden unterbunden.</p> <p>Die drei wichtigen Prinzipien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivierung (geübt wird mehrere Stunden am Tag) - Fokussierung (Hilfsmittel sind der sprachlichen Leistung angepasst) - Verhaltensrelevanz (die Übungen sind alltagsrelevant) (Eibl, 2019). <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Signifikante Therapieeffekte der mittleren Evidenzstufe. Für den Effekt ist jedoch weniger die Methode als vielmehr die hohe Intensität verantwortlich. Die Verbesserungen zeigen sich im Wortabruf und in der Sprachproduktion. Ob auch grammatische Prozesse verbessert werden, ist unklar (Maher, 2018, zitiert nach Eibl, 2019).
	<p>Fehlerfreies Lernen</p> <p>Der Patient soll möglichst keine Fehler machen, um zu verhindern, dass er diese lernt. Der Ansatz beruht auf der Hebb'schen Regel, wonach sich die Verbindungen zwischen den Neuronen verstärken, je öfter sie zusammen aktiviert werden. Eine Methode, die im Zusammenhang mit dem fehlerfreien Lernen eingesetzt wird, ist die Methode der Vanishing cues (Abel, Schultz, Radermacher et al., 2005, zitiert nach Eibl, 2019), wo die maximale Hilfestellung zu Beginn der Aufgabe stetig abgebaut wird (Eibl, 2019).</p> <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisher kein Nachweis, dass fehlerfreies Lernen dem Versuch-Irrtum-Ansatz überlegen ist. Jedoch bessere Akzeptanz gegenüber dem fehlerfreien Lernen, möglicherweise, weil es zu weniger Frustration führt (Eibl, 2019). • Erfolgreich bei Abrufstörungen aus dem phonologischen Output-Lexikon, nicht jedoch bei semantischen Zugriffsstörungen (Schuchard & Middleton, 2018, zitiert nach Eibl, 2019).

	<p>Semantic Feature Analysis (SFA)</p> <p>Methode zur Behandlung von Wortfindungsstörungen. Rekapitulation von semantischen Merkmalen, um die Aktivierung eines gesuchten Wortes zu unterstützen. Eine besondere Bedeutung wird den salienten Merkmalen beigegeben wie beispielsweise miauen für Katze oder anrufen für Telefon (Grötzbach & Spitzer, 2023).</p> <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Effektivität der SFA wird durch mehrere Studien bestätigt (z.B. Quique, Evans & Dickey, 2019; Efstratiadou, Papathanasiou, Holland, Archonti & Hilari, 2018). 80% der Patienten mit leichter und mittelschwerer Aphasie und gut erhaltenen kognitiven Fähigkeiten können von der Methode profitieren. Der Wortabruf verbessert sich in der Regel aber nur für die therapierten Wörter (Grötzbach & Spitzer, 2023).
--	--

Tabelle 7 – Strategieorientierte/kompensatorische Ansätze

<p>Strategieorientierte/ kompensatorische Ansätze</p> <p>Umgehung von sprachgestörten Verarbeitungsprozessen durch Optimierung von vergleichsweise intakten Prozessen</p>	<p>Methoden</p>
	<p>Unterstützte Kommunikation (UK)</p> <p>Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten von Patienten, die fast nicht mehr oder nicht mehr sprechen können. Zu den Massnahmen der unterstützten Kommunikation zählen körpereigene Kommunikationsformen sowie nichtelektronische und elektronische Kommunikationshilfen (Eibl, 2019).</p> <p>Evidenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Einsatz von körpereigenen und externen Methoden der unterstützten Kommunikation wirkt sich grösstenteils positiv auf die kommunikativen Fähigkeiten von Menschen mit erheblichen Beeinträchtigungen in diesem Bereich aus. Sie führt nicht zu einer Abnahme lautsprachlicher Fähigkeiten, sondern wirkt sich meist positiv auf diese aus (Lüke & Vock, 2019).

2.5.5 Logopädische Aus- und Weiterbildung

In einer in den USA durchgeführten Umfrage unter Logopädinnen gaben mehr als 77% der Befragten an, dass sie in der Ausbildung nicht oder nur minimal auf die Behandlung mehrsprachiger Personen mit Aphasie vorbereitet worden seien (Centeno, 2015). In einer vergleichbaren Umfrage in Norwegen berichteten gar 81% der Befragten, in ihrer Ausbildung keine oder nur eine minimale Schulung erhalten zu haben (Norvik et al., 2022).

In der Schweiz gibt es aktuell vier Ausbildungsstätten für Logopädinnen: an der Universität Freiburg, der Schweizer Hochschule für Logopädie in Rorschach, der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz und der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Auf Anfrage per Mail zur aktuellen Gewichtung des Themas Aphasie und Mehrsprachigkeit kam von den Fachbereichsleitungen die Antwort, dass Mehrsprachigkeit in verschiedenen Kontexten behandelt werde. Von der Universität Freiburg kam die Rückmeldung, dass ein Kurs zu Sprachstörungen bei Mehrsprachigkeit angeboten werde. An den anderen Orten gibt es im Erwachsenenbereich kein gesondertes Modul. Die genauen Antworten können im Anhang nachgelesen werden.

Noch ist in aktuellen deutschsprachigen Lehrbüchern zu Aphasie (vgl. stellvertretend Eibl, 2019; Schneider et al., 2021) Mehrsprachigkeit ein kleiner Themenbereich. In der Forschung der letzten Jahre jedoch gibt es zahlreiche Bemühungen, die Wirksamkeit von Behandlungen bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie zu verbessern (Goral & Hejazi, 2021). Dies erhöht die Chance auf neue Erkenntnisse, die Eingang in Lehrbücher finden und somit auch in der Aus- und Weiterbildung zum Thema werden.

Hinweise darauf, wie praktizierende Logopädinnen ihr Wissen zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit erweitern, geben Umfragen aus den USA (Centeno, 2015) und Norwegen (Norvik et al., 2022). Die Befragten in den USA geben als häufigste Weiterbildungsstrategie den Austausch mit erfahrenen Kolleginnen an. Als zweithäufigste Strategien werden das Erlernen des Einsatzes eines Dolmetschers und das Lesen von relevanter Fachliteratur genannt. An dritter Stelle kommen das Erlernen einer Fremdsprache und die Teilnahme an Konferenzen zum Thema (Centeno, 2015).

Unter Logopädinnen in Norwegen sind das Lesen von Fachliteratur und das Gespräch mit erfahrenen Kolleginnen bei Weitem die beliebtesten Methoden zur Erweiterung des eigenen Wissens. Weiterbildungskurse werden nur wenige besucht (Norvik et al., 2022).

2.5.6 Rahmenbedingungen

Sowohl in der US-amerikanischen als auch in der norwegischen Befragung von Logopädinnen zur Arbeit mit mehrsprachigen Personen mit Aphasie wurde neben dem Fehlen von kulturell und sprachlich

geeignetem Diagnostik- und Therapiematerial die begrenzte Verfügbarkeit von mehrsprachigen Logopädinnen als grösste Herausforderung für die Sicherstellung einer adäquaten Behandlung genannt. Auch sieht ein erheblicher Anteil an Logopädinnen in beiden Ländern unzureichende Kenntnisse über die Erstsprache ihrer Patienten als Schwierigkeit. Der Einsatz von Dolmetschern ist in Norwegen seltener als bei den Befragten in den USA (Centeno, 2015; Norvik et al., 2022).

In der US-amerikanischen und norwegischen Umfrage wurden die Logopädinnen zudem nach Möglichkeiten zur Verbesserung der klinischen Dienstleistung befragt. Auch hier stimmen die Befragten in den meisten Punkten überein. Recht hohe Bewertungen erhalten spezialisierte Kurse für die Arbeit mit mehrsprachigen Personen mit Aphasie und die Aufnahme des Themas Mehrsprachigkeit und die entsprechende Schulung in der Ausbildung. Die US-amerikanischen Befragten bewerten die Notwendigkeit von Kursen zum kulturellen Bewusstsein etwas höher als die norwegischen. Die Verbesserung der Ausbildung im Umgang mit Dolmetschern halten beide Gruppen für gleich wichtig.

3 Darstellung der Umfrageergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Onlineumfrage dargestellt. Die zur Veranschaulichung verwendeten Grafiken sind dem Onlineumfrage-Tool LimeSurvey entnommen.

3.1 Hintergrundinformationen zu den Befragten (Fragen 1–6)

Die Hintergrundinformationen wurden erfragt, um hinsichtlich Arbeitsort, Erfahrung, Alter und sprachlichem Hintergrund ein Bild davon zu bekommen, wer sich an der Umfrage beteiligt hat. Insgesamt haben 29 Personen die Umfrage vollständig ausgefüllt. Ihre persönlichen Daten werden nachstehend kurz zusammengefasst. Sie dienen dazu, die weiteren Umfrageergebnisse besser einzuordnen. Die vollständigen Daten sind im Anhang einsehbar.

Frage 1: Wo arbeiten Sie aktuell?

Fast die Hälfte der Befragten arbeitet in einem Akutspital, ähnlich viele in einer logopädischen Praxis. Ein Fünftel gab an, in einer Rehaklinik zu arbeiten.

Abbildung 2 – Arbeitsort

Einordnender Kommentar: Zusammengezählt ergeben sich 32 Personen. Die Umfrage vollständig ausgefüllt haben 29 Personen. Nur diese wurden für die Auswertung berücksichtigt. Es ist anzunehmen, dass vereinzelt Logopädinnen mehrere Arbeitsorte haben.

Frage 2: Wie viele Jahre arbeiten Sie schon mit aphasischen Patienten?

Frage 3: Welcher Alterskategorie gehören Sie an?

Rund die Hälfte der Befragten (14 Personen) sind älter als 50 Jahre. Dementsprechend langjährig ist die Erfahrung, die viele der Befragten vorweisen können. Fast zwei Drittel arbeiten seit mehr als 15 Jahren mit aphasischen Patienten, nur fünf der Befragten seit weniger als fünf Jahren.

Abbildung 3 – Erfahrung

Frage 4: Sind Sie mehrsprachig?

Frage 5: In welchen Sprachen können Sie eine logopädische Therapie anbieten?

Frage 6: In welchen weiteren Sprachen können Sie eine logopädische Therapie anbieten?

Mehr als die Hälfte der Befragten (16 Personen) bezeichnet sich selbst als mehrsprachig. Alle Befragten können eine Therapie in Hochdeutsch und mit Ausnahme einer Person auch in Schweizerdeutsch anbieten. Mehr als die Hälfte kann in Englisch therapieren, etwas weniger als die Hälfte in Französisch, gut ein Drittel in Italienisch. Vereinzelt können Befragte die Therapie in Spanisch oder Rätoromanisch durchführen.

Abbildung 4 – Sprachkompetenzen Logopädinnen

In der halboffenen Frage wurden je einmal Tschechisch, Albanisch, slawische Sprachen und Niederländisch als mögliche Therapiesprache genannt. Eine Person gab an, selbst kein Türkisch zu sprechen, die Sprache in der Therapie aber schon mithilfe einer Angehörigen mit guten Deutschkenntnissen als Co-Therapeutin erfolgreich angeboten zu haben. Dies sei bei einer schweren Aphasie gut möglich, bei einer anamnestischen Aphasie anspruchsvoller.

3.2 Angaben zu den aktuellen mehrsprachigen Patienten mit Aphasie (Fragen 7–9)

Frage 7: Wie viel Prozent der Patienten mit Aphasie, die aktuell bei Ihnen in Therapie sind, sprechen zwei oder mehr Sprachen? (Schätzung)

Gut die Hälfte der Befragten schätzt, dass weniger als 15% ihrer aktuellen Patienten mit Aphasie mehrsprachig sind. Ein Fünftel schätzt den Anteil auf zwischen 15 und 35%. Nur vereinzelt wird von einem Anteil zwischen 36 und 75% ausgegangen. Niemand schätzt den Anteil an aktuell behandelten fremdsprachigen Aphasikern höher als 75% ein.

Frage 8: Welche Sprachen sprechen die von Ihnen aktuell behandelten mehrsprachigen Patienten?

Frage 9: Welche weiteren Sprachen sprechen die von Ihnen aktuell behandelten mehrsprachigen Patienten?

Mit 51,72% wird Italienisch am häufigsten genannt, gefolgt von Französisch (41,4%), den Balkansprachen Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch und Serbisch (31%) sowie Englisch (27,6%). Weniger häufig werden Albanisch (17,2%), Spanisch (13,8%) und Portugiesisch (10,3%) erwähnt.

In der halboffenen Frage 9 genannte weitere Sprachen sind mit je drei Nennungen Türkisch und Tamilisch, mit je zwei Nennungen Russisch und Ukrainisch und mit je einer Nennung Niederländisch, Polnisch, Ungarisch, Thailändisch, Tigrinya.

3.3 Therapiesprachen (Fragen 10–12)

Frage 10: Welche Therapiesprache(n) verwenden Sie bei mehrsprachigen (Teil 1 – eine Therapiesprache)

Verwendung von einer Therapiesprache:

Oft oder immer nur Schweizerdeutsch/Hochdeutsch als Therapiesprache wählen gut die Hälfte der Befragten (55,27%). Nicht ganz ein Fünftel (17,24%) macht dies gelegentlich.

Oft oder immer für ausschliesslich eine andere Sprache als Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch entscheidet sich gut ein Drittel (34,49%), fast ein Viertel (24,14%) macht dies gelegentlich.

Tabelle 8 – Verwendung einer Therapiesprache

Frage 10: Welche Therapiesprache(n) verwenden Sie bei mehrsprachigen Patienten?

(Teil 2 – mehrere Therapiesprachen)

Verwendung mehrerer Therapiesprachen:

Oft Schweizerdeutsch/Deutsch und eine weitere Therapiesprache wählt ein Fünftel (20,69%) der Befragten. Dem gegenüber steht fast die Hälfte (44,83%), die dies gelegentlich tut.

Keine der befragten Personen wählt oft oder immer mehrere andere Sprachen als Schweizerdeutsch/Hochdeutsch.

Tabelle 9 – Verwendung mehrerer Therapiesprachen

Frage 11: In welchem Masse spielen die folgenden Faktoren bei Ihrer Entscheidung für die Therapie-sprache(n) eine Rolle? (Teil 1 – Erst- oder Zweitsprache)

Gut zwei Fünftel (41,37%) der Befragten entscheiden sich oft oder immer für ihre Erstsprache.

Wenn sie die Erstsprache des Patienten genügend gut beherrschen, wählen gut vier Fünftel (82,76%) oft oder immer die Erstsprache des Patienten.

Weniger als ein Fünftel (17,24%) wählt oft oder immer eine Sprache, welche für beide nicht die Erstsprache ist.

Tabelle 10 – Entscheidungsfaktoren Therapiesprache(n) 1

Frage 11: In welchem Masse spielen die folgenden Faktoren bei Ihrer Entscheidung für die Therapiesprache(n) eine Rolle? (Teil 2 – Co-Therapeuten, digitale Übersetzungshilfen und Therapiematerial)

Weniger als ein Fünftel (17,24%) entscheidet sich oft oder immer für eine Therapiesprache, für die Familienangehörige als Co-Therapeuten eingesetzt werden können. Gut ein Drittel (34,48%) tut es gelegentlich.

Selten bis nie spielt bei mehr als vier Fünfteln (86,2%) der Befragten beim Entscheid für die Therapiesprache(n) die Möglichkeit, einen professionellen Dolmetscher einzusetzen, eine Rolle.

Knapp ein Viertel (24,14%) bezieht oft oder immer das Vorhandensein von digitalen Übersetzungshilfen beim Entscheid für die Therapiesprache(n) mit ein, ein Fünftel (20,69%) gelegentlich.

Das Vorhandensein von passendem Therapiematerial beeinflusst bei knapp einem Fünftel (24,14%) oft oder immer und gut einem Drittel (34,48%) gelegentlich den Entscheid für die Therapiesprache(n).

Tabelle 11 – Entscheidungsfaktoren Therapiesprache(n) 2

<p>Ich kann für die gewählte(n) Sprache(n) einen Familienangehörigen als Co-Therapeuten einsetzen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie: 13,79% ■ Selten: 27,59% ■ Gelegentlich: 34,48% ■ Oft: 17,24% ■ Immer: 0,00% ■ Keine Antwort: 6,90%
<p>Ich kann für die gewählte(n) Sprache(n) einen professionellen Dolmetscher als Co-Therapeuten einsetzen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie: 55,17% ■ Selten: 31,03% ■ Gelegentlich: 6,90% ■ Oft: 0,00% ■ Immer: 0,00% ■ Keine Antwort: 6,90%
<p>Ich spreche die Sprache selbst nicht gut, kann aber digitale Übersetzungshilfen einsetzen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie: 17,24% ■ Selten: 34,48% ■ Gelegentlich: 20,69% ■ Oft: 20,69% ■ Immer: 3,45% ■ Keine Antwort: 3,45%
<p>Ich habe geeignetes Therapiematerial in der Sprache zur Verfügung.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie: 10,34% ■ Selten: 27,59% ■ Gelegentlich: 34,48% ■ Oft: 17,24% ■ Immer: 6,90% ■ Keine Antwort: 3,45%

Frage 12: Gibt es weitere Gründe, welche Ihre Wahl der Therapiesprache(n) beeinflussen?

Auf die halboffene Fragestellung haben 15 von den insgesamt 29 Befragten eine Antwort gegeben. Diese entspricht 51,72%. Folgende weitere Faktoren, welche die Wahl der Therapiesprache(n) beeinflussen, wurden genannt:

- Beachtung der Umgebungssprache (5 Nennungen)
- Beachtung der Familiensprache (1 Nennung)
- Am Arbeitsplatz gesprochene Sprache (2 Nennungen)
- Alltagsrelevanz der Sprache (2 Nennungen)
- Die nach dem Schlaganfall am besten erhaltene Sprache (1 Nennung)
- Beachtung der Bedürfnisse der Patienten (1 Nennung)
- Compliance (1 Nennung)

Weitere Antworten sind Ausführungen zu den bereits in Frage 11 genannten Faktoren. Eine Person macht eine Gewichtung: «Die Erstsprache des Klientels ist erste Wahl. Ansonsten die Umgebungssprache. Falls diese für das Klientel neu wäre, suche ich nach einer gemeinsam gesprochenen Sprache.»

3.4 Hilfsmittel (Fragen 13–14)

Frage 13: Welche Hilfsmittel setzen Sie in der Therapie bei mehrsprachigen Patienten ein?

Fast die Hälfte der Befragten (48,27%) stellt oft oder immer selbst sprachlich/kulturell angepasstes Material her, gut ein Drittel (34,48%) tut dies gelegentlich.

Sprachlich/kulturell angepasstes Material von erfahrenen Kolleginnen übernimmt gut ein Viertel (27,59%) oft und fast die Hälfte (48,28%) gelegentlich.

Digitale Übersetzungshilfen (58,62%) werden etwas häufiger (oft oder immer) eingesetzt als Wörter- und Bilderwörterbücher (48,27%).

Krankenhauspersonal wird von den wenigsten Befragten (10,34%) oft eingesetzt, fast ein Drittel (31,03%) nutzt es gelegentlich.

Oft oder immer arbeitet gut ein Drittel (37,93%) der Befragten mit Familienangehörigen als Dolmetschern. Knapp ein Drittel (31,03%) setzt sie gelegentlich ein.

2 der 29 Befragten geben an, gelegentlich mit professionellen Dolmetschern zu arbeiten. Alle anderen nutzen professionelle Dolmetscher selten oder nie.

Tabelle 12 – Eingesetzte Hilfsmittel

<p>Sprachlich/kulturell für den Patienten angepasstes Therapiematerial, das ich selbst zusammengestellt habe</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nie: 3,45% Selten: 10,34% Gelegentlich: 34,48% Oft: 37,93% Immer: 10,34% Keine Antwort: 3,45%
<p>Sprachlich/kulturell für den Patienten angepasstes Therapiematerial, das ich von anderen übernehmen kann</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nie: 6,90% Selten: 13,79% Gelegentlich: 48,28% Oft: 27,59% Immer: 0,00% Keine Antwort: 3,45%
<p>Wörter-/Bilderwörterbücher</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nie: 6,90% Selten: 13,79% Gelegentlich: 27,59% Oft: 34,48% Immer: 13,79% Keine Antwort: 3,45%
<p>Digitale Übersetzungshilfen</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nie: 3,45% Selten: 17,24% Gelegentlich: 17,24% Oft: 51,72% Immer: 6,90% Keine Antwort: 3,45%
<p>Krankenhauspersonal, das die Sprache des Patienten spricht</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nie: 34,48% Selten: 17,24% Gelegentlich: 31,03% Oft: 10,34% Immer: 3,45% Keine Antwort: 3,45%
<p>Familienangehörige zum Dolmetschen</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nie: 6,90% Selten: 17,24% Gelegentlich: 31,03% Oft: 34,48% Immer: 3,45% Keine Antwort: 6,90%
<p>Professionelle Dolmetscher</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nie: 62,07% Selten: 27,59% Gelegentlich: 6,90% Oft: 0,00% Immer: 0,00% Keine Antwort: 3,45%

Frage 14: Gibt es weitere Hilfsmittel, die Sie in der Therapie mit mehrsprachigen Patienten mit Aphasie einsetzen?

Von 29 Befragten haben 3 Personen eine Antwort auf diese halboffene Frage gegeben. Dies entspricht 10,34% der Teilnehmenden.

Folgende weitere Hilfsmittel wurden genannt:

- Apps in der Erstsprache des Patienten (1 Nennung)
- Zeichnen (1 Nennung)
- Gesten (1 Nennung)

3.5 Therapiemethoden (Fragen 15–16)

Frage 15: Welche der genannten Therapiemethoden und Therapiematerialien haben sich in Ihrer Arbeit mit mehrsprachigen Patienten mit Aphasie bewährt?

Über drei Viertel (79,31%) der Befragten arbeiten in der der Therapie mit MODAK. Knapp zwei Drittel (64,52%) setzen NAT-Materialien und technologiegestützte Therapie ein, gut die Hälfte (58,62%) PACE. HOT wird von knapp einem Drittel (32,03%) der Befragten verwendet. Weniger als ein Fünftel nutzt MIT, fehlerfreies Lernen (17,24%) und CIAT (13,79%).

Frage 16: Welche weiteren Therapiemethoden und Therapiematerialien haben sich in Ihrer Arbeit mit mehrsprachigen Patienten mit Aphasie bewährt?

9 von 29 Teilnehmenden haben auf die halboffene Frage geantwortet. Dies entspricht 31,03%.

Folgende weitere Therapiemethoden und Therapiematerialien wurden je einmal genannt:

Therapiemethoden:

- Semantic Feature Analysis (SFA)
- Unterstützte Kommunikation: Gebärden, elektronische Hilfsmittel, Kommunikationstafeln

Therapiematerialien:

- Diverse LÜK-Übungshefte, inklusive Hirnfunktionsübungen
- Selbst übersetzte Logicals
- Modalitätenspezifische Materialien in der Sprache der Patienten
- Selbst hergestellte Materialien
- Materialien aus dem Internet
- Materialien aus dem Fremdsprachenunterricht

3.6 Wissen (Fragen 17–19)

Frage 17: Wie schätzen Sie Ihr Wissen zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit ein?

Knapp ein Drittel (31,03%) der Befragten schätzt ihr Wissen zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit als gut ein. Knapp die Hälfte (48,28%) bewertet es als mittelmässig und ein Fünftel (20,69%) als gering bis sehr gering.

Abbildung 8 – Subjektiv eingeschätztes Wissen

Frage 18: Wie erweitern Sie Ihr Wissen zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit?

Die Erweiterung des Wissens über Aphasie bei Mehrsprachigkeit erfolgt bei fast allen Befragten in der praktischen Arbeit mit den Patienten (89,66%) und im Austausch mit erfahrenen Berufskolleginnen (82,76%). Mehr als die Hälfte (58,62%) liest entsprechende Fachliteratur. Knapp ein Drittel (31,03%) lernt durch private Reisen mehr über andere Kulturen. Knapp ein Viertel (24,14%) besucht Weiterbildungskurse zum Thema. Vereinzelt werden Sprachkurse (10,34%) besucht. Niemand bildet sich in der Zusammenarbeit mit Dolmetschern weiter.

Abbildung 9 – Wissenserweiterung

Frage 19: Wie erweitern Sie Ihr Wissen zu Aphasie und Mehrsprachigkeit auch noch?

Von 29 Befragten hat 1 Person eine Antwort auf die halboffene Frage gegeben. Die Person hat mit ihrer Antwort den Punkt «Ich tausche mich mit erfahrenen Berufskolleginnen aus» präzisiert und nennt mit Q-Zirkel (QZ) und Supervision Formen des Austausches.

3.7 Ausbildung (Fragen 20–21)

Frage 20: Wie gut wurden Sie in Ihrer Ausbildung auf die Arbeit mit mehrsprachigen mit Aphasie vorbereitet?

Mehr als vier Fünftel der Befragten (82,76%) geben an, in der Ausbildung wenig oder gar nicht auf die Arbeit mit mehrsprachigen Personen mit Aphasie vorbereitet worden zu sein. Der Rest der Befragten bewertet die Vorbereitung in der Ausbildung als mittelmässig.

Abbildung 10 – Ausbildung

Frage 21: Wie schätzen Sie das Weiterbildungsangebot zur Arbeit mit mehrsprachigen Patienten mit Aphasie ein?

Gut zwei Drittel (68,96%) der Befragten schätzen das Weiterbildungsangebot als gering oder sehr gering ein. Als mittelmässig beurteilt es weniger als ein Fünftel (17,24%) und als gut weniger als ein Zehntel (6,90%) der Befragten.

Abbildung 11 – Weiterbildungsangebot

3.8 Rahmenbedingungen (Fragen 22–23)

Frage 22: Was braucht es Ihrer Meinung nach, um die Qualität der Therapie von mehrsprachigen Patienten mit Aphasie zu verbessern? (Teil 1)

Mehr als vier Fünftel der Befragten (82,76%) halten die Qualität der Therapie bei mehrsprachigen Personen mit Aphasie für nicht ausreichend. Noch mehr (86,2%) sind der Meinung, es brauche mehr sprachlich und kulturell adäquates Therapiematerial zur Verbesserung der Therapiequalität.

Mehr zur Verfügung gestelltes Wissen über linguistische Besonderheiten in den einzelnen Sprachen halten annähernd zwei Drittel (62,07%) für wichtig. Gut ein Drittel (34,48%) denkt, der Zugang zu professionellen Dolmetschern könne die Qualität steigern.

Tabelle 13 – Verbesserung Therapiequalität 1

Frage 22: Was braucht es Ihrer Meinung nach, um die Qualität der Therapie von mehrsprachigen Patienten mit Aphasie zu verbessern? (Teil 2)

Gut die Hälfte (55,17%) unterstützt die Ausbildung von mehr mehrsprachigen Logopädinnen. Ähnlich viele (51,72%) stimmen zu, dass entsprechende Richtlinien und mehr Weiterbildungsangebote die Qualität verbessern könnten. Fast zwei Drittel (62,07%) geben an, dass das Thema in der Ausbildung eine grössere Gewichtung haben sollte.

Tabelle 14 – Verbesserung Therapiequalität 2

Frage 23: Welche weiteren Massnahmen könnten Ihrer Meinung nach die Qualität der Therapie von mehrsprachigen Patienten mit Aphasie verbessern?

Von 29 Befragten haben 3 Personen eine Antwort auf diese halboffene Frage gegeben. Dies entspricht 10,34% der Teilnehmenden.

Folgende weitere Massnahmen wurden je einmal vorgeschlagen:

- Die eigenen Fremdsprachenkompetenzen verbessern
- EDK-Anerkennung von ausländischen Diplomen
- Junge mehrsprachige Menschen für die Logopädieausbildung motivieren
- Muttersprache und Umgebungssprache in der Therapie miteinbeziehen

4 Diskussion

4.1 Beantwortung der Fragestellung

Die übergeordnete Fragestellung «**Wie wird in Deutschschweizer Spitälern, Rehakliniken und Praxen mit mehrsprachigen Patienten mit Aphasie in der Therapie gearbeitet und wie gut fühlen sich Logopädinnen für diese besondere Patientengruppe durch Ausbildung, Weiterbildung und Rahmenbedingungen gerüstet?**» wird anhand der spezifischen Fragen beantwortet. Als Grundlage dienen die Ergebnisse aus der Umfrage.

Spezifische Frage 1 zur **Wahl der Therapiesprache(n)**:

1.3 In welcher Sprache/welchen Sprachen kann die Therapie bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie angeboten werden?

Die Therapie findet häufiger in nur einer Sprache statt als in mehreren Sprachen. Mehr als die Hälfte der Befragten (55%) gibt an, oft oder immer ausschliesslich die Umgebungssprache Schweizerdeutsch/Hochdeutsch als Therapiesprache zu wählen. Oft oder immer nur eine andere Sprache als Schweizerdeutsch/Hochdeutsch verwendet gut ein Drittel (34%).

Gut ein Fünftel der Befragten (21%) setzt oft Schweizerdeutsch/Hochdeutsch und eine/mehrere andere Sprache(n) ein, fast die Hälfte (45%) macht es gelegentlich. Eine Therapie in mehreren Sprachen ohne Einbezug von Schweizerdeutsch/Hochdeutsch findet kaum statt.

Neben der Umgebungssprache Schweizerdeutsch/Hochdeutsch kann mehr als die Hälfte (59%) der Befragten eine Therapie in Englisch anbieten, gefolgt von den Landessprachen Französisch (45%) und Italienisch (34%). Vereinzelt von Logopädinnen eingesetzt werden können Spanisch, die vierte Landessprache Rätoromanisch, Tschechisch, Albanisch, slawische Sprachen, Niederländisch und mithilfe von Angehörigen als Co-Therapeuten Türkisch.

1.4 Wie begründen Logopädinnen die Wahl der Therapiesprache(n)?

Wenn die Sprachkompetenzen der Logopädinnen es erlauben, wählen mehr als vier Fünftel (83%) oft oder immer die Erstsprache der Patienten. An zweiter Stelle steht die Wahl der Umgebungssprache Schweizerdeutsch/Hochdeutsch (41%), an dritter Stelle der Entscheid für eine Sprache, welche weder für Patient noch Logopädin die Erstsprache ist (17%).

Das Vorhandensein von Therapiematerial in der entsprechenden Sprache beziehen 7% immer, 17% oft und 34% gelegentlich in die Entscheidung ein. Ähnlich häufig spielt bei der Sprachwahl mit, ob Familienangehörige als Co-Therapeuten eingesetzt werden können (immer 0%, oft 17%,

gelegentlich 34%). Die Verfügbarkeit von digitalen Übersetzungshilfen ist bei je einem Fünftel (21%) der Befragten oft oder gelegentlich ein Entscheidungsfaktor. Selten bis nie wird von mehr als vier Fünfteln (86%) der Einsatz von professionellen Dolmetschern beim Entscheid für die Therapiesprache miteinbezogen.

Zusätzlich als Entscheidungsfaktoren genannt wurden die Berücksichtigung der Umgebungssprache, die Sprache am Arbeitsplatz, die Alltagsrelevanz der Sprache, die Familiensprache, die Bedürfnisse/Compliance des Patienten und die nach dem Schlaganfall am besten erhaltene Sprache.

Spezifische Frage 2 zum **Einsatz von Hilfsmitteln:**

2.1 Welche Hilfsmittel setzen Logopädinnen in der Therapie mit mehrsprachigen Menschen mit Aphasie ein?

Am häufigsten werden digitale Übersetzungshilfen (59% oft oder immer) verwendet, gefolgt von Wörter-/Bilderwörterbüchern (48% oft oder immer) und von durch die Logopädinnen selbst sprachlich und kulturell angepasstem Material (48% oft oder immer). Erst danach kommt der Einsatz von Dolmetschern. Zum Dolmetschen werden an erster Stelle Familienangehörige (38% oft oder immer) eingesetzt, teilweise auch Krankenhauspersonal (10% oft, 31% gelegentlich), das die entsprechende Sprache spricht. Professionelle Dolmetscher werden von 90% selten bis nie einbezogen.

Spezifische Frage 3 zu **Therapiemethoden und -materialien:**

3.2 Welche Therapiemethoden und -materialien haben sich in der logopädischen Arbeit mit mehrsprachigen Menschen mit Aphasie nach Einschätzung der Logopädinnen bewährt?

Am häufigsten in der Praxis eingesetzt wird bei mehrsprachigen Personen die Modalitätenaktivierung MODAK (79%), gefolgt von NAT-Materialien (66%) und technologiegestützter Therapie (66%) mittels PC-Programmen bzw. Apps. Ebenfalls recht häufig (59%) wird der kommunikativ-pragmatische Ansatz Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness (PACE) verwendet. Weniger eingesetzt wird der Handlungsorientierte Ansatz HOT (31%) und eher selten die Melodic Intonation Therapy (MIT 17%), fehlerfreies Lernen (17%) und CIAT (14%). Vereinzelt genannt wurden die Semantic Feature Analysis (SFA) und die unterstützte Kommunikation (UK), Materialien aus dem Fremdsprachenunterricht oder dem Internet und LÜK-Übungshefte, inklusive Hirnfunktionsübungen.

Spezifische Frage 4 zur **subjektiven Einschätzung von Wissen, Ausbildung und Rahmenbedingungen:**

4.1 Wie schätzen Logopädinnen ihren Wissensstand zu Aphasie und Mehrsprachigkeit ein?

Als gut schätzt knapp ein Drittel (31%) der Befragten ihr Wissen zu Aphasie und Mehrsprachigkeit ein. Knapp die Hälfte (48%) beurteilt den Wissensstand als mittelmässig. Gut ein Fünftel (21%) gibt an, ein geringes oder sehr geringes Wissen in diesem Bereich zu haben.

4.2 Wie schätzen Logopädinnen die Qualität in Ausbildung und Weiterbildung zum Thema Aphasie bei Mehrsprachigkeit ein und wie bilden sie sich weiter?

Gut vier Fünftel der Befragten (83%) fühlten sich durch die Ausbildung wenig bis gar nicht auf die Arbeit mit mehrsprachigen Patienten mit Aphasie vorbereitet. Der Rest der Befragten bewertet die Vorbereitung in der Ausbildung als mittelmässig.

Das Weiterbildungsangebot wird nur vereinzelt (7%) für gut befunden. Weniger als ein Fünftel (17%) bewertet es als mittelmässig. Als gering bis sehr gering nehmen es gut zwei Drittel (69%) der Befragten wahr.

Fast alle der Befragten (90%) geben an, durch die praktische Arbeit mit mehrsprachigen Menschen mit Aphasie dazuzulernen. Mehr als vier Fünftel (83%) der Befragten tauschen sich zur Erweiterung ihres Wissens mit erfahrenen Kolleginnen (interne Evidenz) aus. Mehr als die Hälfte (59%) liest entsprechende Fachliteratur. Knapp ein Drittel (31%) nutzt das Reisen, um über andere Kulturen zu lernen. Weiterbildungskurse werden von knapp einem Viertel (24%), Sprachkurse vereinzelt (10%) besucht. Niemand gibt an, sich in der Zusammenarbeit mit Dolmetschern weiterzubilden.

4.3 Welche Veränderungen der Rahmenbedingungen könnten aus Ihrer Sicht die Qualität der logopädischen Therapie für mehrsprachige Menschen mit Aphasie verbessern?

Es herrscht grosse Einigkeit (83%) darüber, dass die Qualität der Therapie bei mehrsprachigen Personen mit Aphasie nicht ausreichend ist. Sehr viele der Befragten (86%) finden, dass es zur Verbesserung der Situation mehr sprachlich und kulturell adäquates Therapiematerial braucht. An zweiter Stelle wird die Notwendigkeit der höheren Gewichtung des Themas in der Ausbildung und die Bereitstellung von Wissen über linguistische Besonderheiten einzelner Sprachen (je 62%) genannt. An dritter Stelle stehen die Ausbildung von mehr mehrsprachigen Logopädinnen (55%), an vierter Stelle das Ausarbeiten von Richtlinien für die Arbeit mit der mehrsprachigen Patientengruppe und ein umfangreicheres Weiterbildungsangebot (je 52%). An fünfter Stelle steht für die Befragten der Zugang zu professionellen Dolmetschern (34%).

Zusätzlich angemerkt wird, dass die EDK-Anerkennung von ausländischen Diplomen und das Anwerben mehrsprachiger Jugendlicher für die Logopädieausbildung zu einer grösseren Sprachenvielfalt unter den Logopädinnen beitragen könnte.

4.2 Vergleich der Umfrageergebnisse mit den Ergebnissen aus der Forschung

4.2.1 Wahl der Therapiesprache(n)

Dass die Befragten in der Logopädie häufiger Therapie in einer als in zwei Sprachen anbieten, ist vermutlich weniger ein bewusster Entscheid, als vielmehr auf die Tatsache zurückzuführen, dass mehrsprachige Patienten und Logopädinnen selten in mehr als einer Sprache übereinstimmen (Faroqi-Shah et al., 2010).

Von den Befragten geben 55% an, mehrsprachig zu sein. Der Wert liegt zwischen dem Ergebnis von Centeno (2015) aus den USA (21%) und jenem von Norvik et al. (2022) aus Norwegen (77%). Wie in der Auswertung von Norvik et al. (2022) vermutet, ist auch in der vorliegenden Umfrage davon auszugehen, dass sich unter den Befragten Personen befinden, die sich aufgrund von in der Schule gelernten Sprachen als mehrsprachig bezeichnen. So können denn auch am meisten Logopädinnen nach Schweizerdeutsch/Hochdeutsch eine Therapie in Englisch (59%) anbieten, gefolgt von Französisch (45%) und Italienisch (34%) – alles Sprachen, die an Deutschschweizer Schulen gelehrt werden.

Gemäss Befragung sind italienischsprachige (52%) und französischsprachige (41%) Personen unter den mehrsprachigen Patienten mit Aphasie momentan noch am häufigsten vertreten. Sie haben nach englischsprachigen Betroffenen die grösste Chance, auf eine Logopädin zu treffen, die ihre Sprache spricht. Am dritthäufigsten (31%) sind gemäss Umfrage in der Deutschschweiz momentan mehrsprachige Patienten mit Aphasie vertreten, welche Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch oder Serbisch sprechen. Unter den Befragten befindet sich nur eine Person, die diese Sprachen beherrscht. Auch Albanisch, die häufigste Nichtlandessprache in der Deutschschweiz, kann nur eine befragte Person abdecken. Da die Lokalsprache Deutsch in der Deutschschweiz rückläufig ist und nach Englisch und den Balkansprachen Portugiesisch, Spanisch, Tamilisch, Türkisch und Russisch zu den häufigsten Nichtlandessprachen zählen (BFS, 2022), ist zu erwarten, dass die Sprachen, welche Logopädinnen für die Therapie anbieten können, mit den Sprachen der Patienten immer weniger deckungsgleich sein und sich strukturell immer weiter von der Umgebungssprache Schweizerdeutsch/Deutsch entfernen werden. Es sei denn, es werden in Zukunft vermehrt Logopädinnen mit Kompetenzen in den häufigsten Nichtlandessprachen ausgebildet.

Grundsätzlich ist die Bereitschaft der Logopädinnen gross, die Erstsprache der Patienten zu wählen (83% oft oder immer), wenn sie die Sprache selbst ausreichend gut beherrschen. Ist dies nicht der Fall, wird geschaut, ob Therapiematerial in der entsprechenden Sprache vorhanden ist oder die Möglichkeit besteht, Familienangehörige als Co-Therapeuten einzusetzen. Digitale Übersetzungshilfen werden erst an dritter Stelle als Entscheidungsfaktor für die Therapiesprache miteinbezogen. Dies kann damit

zusammenhängen, dass rund die Hälfte der Befragten angibt, älter als 50 Jahre alt zu sein, und somit nicht mit digitalen Geräten aufgewachsen ist. Die Möglichkeit, einen professionellen Dolmetscher einzusetzen, beeinflusst selten die Entscheidung für die Therapiesprache. Das lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass kaum professionelle Dolmetscher zur Verfügung stehen, ihre Organisation und Instruktion mit Aufwand verbunden ist und sie finanziert werden müssen.

Ein weiterer Faktor bei der Wahl der Therapiesprache wurde von einer befragten Person genannt: die Berücksichtigung des Erholungsmusters. Die entsprechende Person wählt, wenn möglich, die nach dem Schlaganfall am besten erhaltene Sprache. Hat diese Sprache für den Patienten die höchste Alltagsrelevanz, kann dies Sinn machen. Benutzt er täglich mehrere Sprachen, sollten auch diese in die Therapie miteinbezogen werden.

Gemäss Literatur sollte grundsätzlich die Kommunikationsfähigkeit in allen Sprachen gefördert werden, welche für die Teilhabe und Aktivitäten einer mehrsprachigen Person bedeutsam sind (Faroqi-Shah et al., 2010). Berücksichtigen Logopädinnen diese Empfehlung, gewinnt der Einbezug von Familienangehörigen in der Therapie und auch die Berücksichtigung von professionellen Dolmetschern zusätzlich an Bedeutung. Denn Logopädinnen können auch mithilfe von Therapiematerial in der entsprechenden Sprache und digitalen Übersetzungshilfen kaum alle Sprachen zufriedenstellend abdecken.

4.2.2 Einsatz von Hilfsmitteln

Die am häufigsten von den Befragten eingesetzten Hilfsmittel sind mit digitalen Übersetzungshilfen (59% oft oder immer) diejenigen, die sich schnell und ohne Aufwand während der Therapie hinzuziehen lassen. An zweiter Stelle werden Wörter- und Bildwörterbücher (48% oft oder immer) und sprachlich/kulturell selbst zusammengestelltes Therapiematerial (48% oft oder immer) eingesetzt. Logopädinnen sind also auch bereit, einen gewissen Zusatzaufwand zu betreiben. Weniger häufig als eigenes wird von Kolleginnen hergestelltes Material (28% oft/48% gelegentlich) verwendet. Dies deutet darauf hin, dass die Logopädinnen bemüht sind, den besonderen Bedürfnissen der mehrsprachigen Personen Rechnung zu tragen, aber auch, dass es ähnlich wie in den USA (Centeno, 2015) und Norwegen (Norvik et al., 2022) auch im deutschsprachigen Raum an Therapiematerialien für mehrsprachige Personen fehlt. Es kann auch interpretiert werden, dass der Austausch von Material nur mässig gelingt. Gut ein Drittel (38%) der Befragten setzt in der Therapie Familienangehörige als Dolmetscher ein. Aus der Umfrage geht nicht hervor, wie intensiv und systematisch dies geschieht. Eine Befragte hält es für wichtig, dass eingesetzte Angehörige über gute Deutschkenntnisse verfügen, und hat die Erfahrung gemacht, dass der Einsatz von Angehörigen bei anamnestischen Aphasien anspruchsvoller ist als bei schweren Aphasien, wo die sprachliche Komplexität in der Therapie geringer ist. Der Einbezug von

Familienangehörigen als Co-Therapeuten hat neben gewissen Risiken (siehe Kapitel 2.5.3.2) auf jeden Fall Potenzial. Es ist als erfreulich zu werten, dass Angehörige von gut einem Drittel der Befragten in der Arbeit mit mehrsprachigen Patienten eingesetzt werden. Damit noch mehr Logopädinnen auf die Möglichkeit aufmerksam werden und sich den Einsatz auch zutrauen, wäre eine höhere Gewichtung des Themas in Aus- und Weiterbildung wichtig, auch um Logopädinnen zu schulen, den Einsatz von Angehörigen so effektiv wie möglich zu gestalten.

Fast ein Drittel der Befragten (31%) setzt gelegentlich Krankenhauspersonal zum Dolmetschen ein. Es ist wahrscheinlich, dass dies wie im englischsprachigen Raum vorwiegend ad hoc geschieht. Eine gezielte, regelmässige Unterstützung in der Therapie ist aufgrund zeitlicher Ressourcen und des Pflichtenhefts des Krankenhauspersonals nicht realistisch.

Der Einsatz von professionellen Dolmetschern ist unter den Befragten Deutschschweizer Logopädinnen praktisch kein Thema. Lediglich zwei geben an, gelegentlich mit professionellen Dolmetschern zu arbeiten. Im englischsprachigen Raum gibt es gemäss Huang et al. (2019) eine rechtliche und ethische Verpflichtung, zur Erbringung einer angemessenen Dienstleistung mit professionellen Dolmetschern zusammenzuarbeiten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es in der Praxis an genügend verfügbaren professionellen Dolmetschern zu fehlen scheint, genauso wie an Zeit für eine seriöse Vor- und Nachbesprechung, um dem «speziellen Dolmetscherkontext» innerhalb der Logopädietherapie gerecht zu werden (siehe Kapitel 2.5.3.4). Der Einsatz von professionellen Dolmetschern ist auch in der Schweiz angezeigt, wenn gewährleistet werden soll, dass die Qualität der logopädischen Dienstleistung, welche mehrsprachige Aphasiker erhalten, gleich gut ist wie jene, die einsprachige Betroffene erhalten. Eine qualitativ gute Dienstleistung ermöglicht Therapie in allen für den Patienten relevanten Sprachen auf angemessenem sprachlichem Niveau. Neben Dolmetschleistungen kann ein professioneller, im «Dolmetscherkontext Logopädietherapie» geschulter Dolmetscher der Logopädin auch Wissen zu den kulturellen und linguistischen Besonderheiten der Sprachen vermitteln (Larkman et al., 2023) und auf aphasiespezifische Sprachfehler hinweisen (Huang et al., 2019).

4.2.3 Therapiemethoden

Gemäss Faroqui-Shah et al. (2010) ist wenig über die besten Verfahren für Logopädie bei mehrsprachiger Aphasie bekannt. Die Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit gemachten Umfrage zeigen, dass von den herkömmlichen Therapiemethoden MODAK (79%), NAT-Materialien (66%), technologiegestützte Therapie (66%) und PACE (59%) am häufigsten in der Arbeit mit mehrsprachigen Aphasiepatienten verwendet werden. Es wäre interessant gewesen zu erfahren, wie Logopädinnen die Wahl dieser Methoden und Materialien in der Arbeit mit mehrsprachigen Aphasiepatienten begründen. Leider wurde beim Erstellen der Umfrage versäumt, eine entsprechende Frage zu formulieren. Es

kann darum aufgrund von theoretischen Hintergrundinformationen nur vermutet werden, warum die genannten Methoden und Materialien häufig eingesetzt werden. Nachfolgend werden die am häufigsten genannten Methoden und Materialien bezüglich möglicher Vorteile für mehrsprachige Aphasiker besprochen. Zusätzlich angeschaut werden einige der vereinzelt genannten Methoden und Materialien, die vielversprechend erscheinen.

Mehr als drei Viertel der Befragten (79%) geben an, dass sich MODAK in ihrer Arbeit mit mehrsprachigen Patienten bewährt hat. Ein Vorteil für den Einsatz in der Arbeit mit mehrsprachiger Aphasie könnte sein, dass bei MODAK mit veranschaulichendem Bildmaterial gearbeitet wird. Zudem kann mit sehr reduziertem, basalem und alltagsrelevantem Wortmaterial gearbeitet werden (trinkt Milch, isst Suppe ...), das sich allenfalls auch in eine weitere Sprache übersetzen lässt. Auch selbst zusammengestelltes Bild-/Wortmaterial unter Berücksichtigung von Kognaten ist denkbar.

Zwei Drittel der Befragten (66%) nutzen computergestützte Übungen (PC-Programme, Apps). Technologiegestützte Therapie wird in der Aphasietherapie bei allen Patienten zunehmend eingesetzt (Schneider et al., 2021). In der Leitlinie des Vereinigten Königreiches und Irlands wird der Einsatz gar empfohlen, wenn Aussicht besteht, dass der Patient davon profitieren kann (Intercollegiate Stroke Working Party, 2023). Das Potenzial der technologiegestützten Therapie für mehrsprachige Aphasiepatienten ist gross, vorausgesetzt, die Sprachenvielfalt der bereits existierenden Programme wird ausgebaut. Teletherapie bietet zudem die Chance, dem Patienten ortsunabhängig eine Logopädin zur Verfügung zu stellen, welche die von ihm gewünschte Sprache spricht und videogestützte Therapie durchführt.

Ebenfalls zwei Drittel der Befragten (66%) setzen NAT-Materialien in der Therapie mit mehrsprachigen Patienten ein. NAT-Materialien dürften aufgrund der umfangreichen Übungssammlung beliebt sein. Es ist davon auszugehen, dass sich neben dem Material, das sich spezifisch für die Therapie auf Deutsch eignet, ein Teil des Materials (insbesondere Bildmaterial) auch in anderen Sprachen einsetzen lässt.

Das Grundprinzip von PACE, alle Kommunikationskanäle der Patienten zu nutzen, ist möglicherweise ein Aspekt, warum mehr als die Hälfte (59%) der Befragten angibt, die Methode einzusetzen. PACE eröffnet Mehrsprachigen weitere Möglichkeiten der Verständigung, wenn sie über die aphasischen Symptome hinaus an sprachliche Grenzen stossen. Auf Wortebene lassen sich einzelne Begriffe zudem gut mit Hilfsmitteln von der einen in die andere Sprache übersetzen.

Die MIT wird von weniger als einem Fünftel (17%) der Befragten eingesetzt. Ein Argument für den Einsatz bei mehrsprachiger Aphasie ist, dass mit einer begrenzten Anzahl von Wörtern und Phrasen gearbeitet wird. Die behandelnde Logopädin muss die entsprechende Sprache nicht auf hohem Niveau beherrschen und kann zusammen mit dolmetschenden Angehörigen für den Patienten alltagsrelevante Phrasen und Floskeln zusammenstellen.

Eine Person setzt bei mehrsprachigen Aphasikern die Methode Semantic Feature Analysis (SFA) ein. Ziel der Methode ist, bei Wortfindungsstörungen semantische Merkmale wachzurufen. Es wird also auf der konzeptionellen Ebene angesetzt, die gemäss dem «Common Underlying Proficiency (CUP) Model» nach Cummins (1984) bei mehrsprachigen Menschen sprachunabhängig funktioniert. Die SFA könnte somit theoretisch den crosslinguistischen Transfer zwischen den Sprachen einer mehrsprachigen Person begünstigen, insbesondere beim Einsatz von Kognaten. Bei monolingualen Patienten hat sich die Methode zumindest für therapierte Wörter als wirksam erwiesen. Es wäre interessant zu untersuchen, ob bei mehrsprachigen Patienten durch Transfer der Abruf in einer weiteren Sprache profitiert.

Eine weitere Person nimmt mit dem Einsatz von LÜK-Übungsheften mit Hirnfunktionsübungen eine Therapieempfehlung speziell für mehrsprachige Personen mit Aphasie auf. Diese Empfehlung besagt, dass in der Therapie auch die Exekutivfunktionen behandelt werden sollten, um pathologischem Mixing und Switching entgegenzuwirken und den kontrollierten Zugang auf die einzelnen Sprachen zu trainieren (Schneider et al., 2021). Im klinischen Setting ist eine Absprache mit der Neuropsychologie empfehlenswert, um Doppelgleisigkeit zu vermeiden (Steiner, 2017).

4.2.4 Einschätzung des eigenen Wissens und persönliche Wissenserweiterung

Nicht einmal ein Drittel der Befragten (31%) bewertet das eigene Wissen zu Aphasie und Mehrsprachigkeit als gut. Fast alle (90%) haben es in der praktischen Arbeit mit den mehrsprachigen Patienten erweitert. Ähnlich wie in den Umfragen, die in den USA (Centeno, 2015) und Norwegen (Norvik et al., 2022) durchgeführt wurden, werden auch in der vorliegenden Umfrage der Austausch mit erfahrenen Berufskolleginnen (83%) und das Lesen von Fachliteratur (59%) als weitere häufig genutzte Mittel zur Wissenserweiterung genannt. Als konkrete Beispiele für einen strukturierten Austausch innerhalb der Berufsgruppe werden Q-Zirkel und Supervision genannt. Mehr Befragte (31%) bilden sich beim Reisen durch das Kennenlernen von anderen Kulturen als durch Weiterbildungskurse (24%) weiter.

Einen wesentlichen Unterschied zwischen den USA und der Schweiz gibt es bezüglich Kursen und Training in der Zusammenarbeit mit Dolmetschern: Während dieser Bereich in der vorliegenden Befragung

unter den Deutschschweizer Logopädinnen gar kein Thema ist und in Norwegen wenig genannt wird (Norvik et al., 2022), steht er in der US-amerikanischen Umfrage hinter dem Konsultieren von erfahrenen Berufskolleginnen an zweiter Stelle.

Es kann argumentiert werden, dass die Sprachkompetenzen der europäischen Logopädinnen besser sind als jene der US-amerikanischen (vgl. Kapitel 4.2.1). Jedoch reichen die Sprachkompetenzen der Deutschschweizer Logopädinnen nicht, um dem zunehmenden Bevölkerungsanteil, der eine oder mehrere Nichtlandessprachen spricht (BFS, 2022b), gerecht zu werden. Es bräuchte auch in Europa eine grössere Sensibilisierung für den Einsatz von Dolmetschern in der Logopädietherapie und damit verbunden ein entsprechendes Angebot an Kursen und Training für eine gewinnbringende Zusammenarbeit. Hinweise auf entsprechende aktuelle Kursangebote in der Schweiz konnten während der Erstellung dieser Arbeit nicht gefunden werden.

4.2.5 Bewertung der Ausbildungsqualität und der Weiterbildungsangebote

Ein grosser Teil der Befragten (83%) gibt an, in der Ausbildung wenig oder gar nicht auf die Arbeit mit mehrsprachigen Personen mit Aphasie vorbereitet worden zu sein. Dieses Ergebnis deckt sich weitgehend mit den Umfrageergebnissen aus Norwegen, wo 81% der Befragten angaben, in ihrer Ausbildung keine oder nur minimale Schulung erhalten zu haben (Norvik et al., 2022). In der der US-amerikanischen Umfrage waren es 77% (Centeno, 2015).

Da rund die Hälfte der Befragten der vorliegenden Umfrage älter als 50 Jahre ist, kann zu Recht argumentiert werden, dass sich in der Zwischenzeit die Ausbildungsinhalte verändert haben. Auf Anfrage meldeten alle vier Ausbildungsstätten für Logopädinnen in der Deutschschweiz zurück, das Thema Mehrsprachigkeit in unterschiedlichen Kontexten aufzugreifen. Wie genau und mit welchen Inhalten, kann indes nicht beurteilt werden.

Das aktuelle Weiterbildungsangebot zu Aphasie und Mehrsprachigkeit wird von gut zwei Dritteln der Befragten als gering oder sehr gering eingestuft. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit ist im Kursangebot des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands eine zweitägige Weiterbildung zu Aphasietherapie und Mehrsprachigkeit zu finden (DLV, 2023).

4.2.6 Verbesserung der Rahmenbedingungen

Vergleicht man die Ergebnisse der für diese Arbeit gemachten Umfrage mit jenen aus den USA und Norwegen, kann festgestellt werden, dass es aus Sicht der Logopädinnen in allen Ländern an sprachlich und kulturell angepasstem Material für eine adäquate Aphasietherapie von mehrsprachigen Personen

fehlt. Zudem erhält eine höhere Gewichtung des Themas in der Aus- und Weiterbildung in allen drei Umfragen hohe Zustimmung.

Während die ethischen Richtlinien für Logopädinnen in englischsprachigen Ländern wie den USA, Kanada und Australien einen Abschnitt über die Arbeit mit der kulturell und sprachlich diversen Bevölkerungsgruppe enthalten (Larkman et al., 2023), fehlt ein solcher in Norwegen (Norvik et al., 2022) und der Schweiz. Die aktuelle Umfrage zeigt jedoch, dass sich in der Schweiz gut die Hälfte der Logopädinnen so einen Passus in den Richtlinien wünschen würde. Ähnlich viele unterstützen den Ansatz, mehr mehrsprachige Logopädinnen auszubilden. Eine Person merkt an, dass auch die EDK-Anerkennung von ausländischen Diplomen bei der Rekrutierung von mehrsprachigem Personal hilfreich sein könnte.

Obwohl in der Schweiz professionelle Dolmetscher aktuell kaum in der Therapie eingesetzt werden (vgl. Resultate zu Frage 13), geht ein Drittel der Befragten davon aus, dass die Verbesserung der Ausbildung in der Arbeit mit Dolmetschern sich positiv auf die Therapiequalität auswirken würde. Es kann interpretiert werden, dass momentan professionelle Dolmetscher fehlen, ein Teil der Logopädinnen aber zur Verbesserung der Dienstleistung durchaus bereit wäre, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

4.3 Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung

Der Anteil der Landessprachen in der Schweiz ist rückläufig, während der Bevölkerungsanteil, welcher eine oder mehrere Nichtlandessprachen spricht, steigt (BFS, 2022b). Es kann davon ausgegangen werden, dass es unter den Aphasiepatienten eine hohe Anzahl an mehrsprachigen Personen hat und ihre Zahl weiter zunehmen wird (vgl. Kapitel 1.1).

Logopädinnen sind gefordert, den besonderen Bedürfnissen dieser Patientengruppe in der Therapie gerecht zu werden. Gemäss vorliegender Umfrage ist die momentane Situation für die Logopädinnen nicht befriedigend. Dass eine grosse Mehrheit (83%) die Qualität ihrer Dienstleistung für mehrsprachige Personen für unzureichend hält, ist bedenklich und wirft die Frage auf, ob so die in der DLV-Qualitätsrichtlinie 17 (DLV, 2015) geforderte Chancengleichheit für mehrsprachige Aphasiepatienten gewährleistet ist (vgl. Kapitel 2.5.1).

Um die momentane Situation zu verbessern, sind alle beteiligten Ebenen gefordert: Gesundheitswesen, Forschung, Ausbildungsstätten, Berufsverbände und Logopädinnen.

Wie im englischsprachigen braucht es auch im deutschsprachigen Raum Leitlinien, in denen das Anrecht von mehrsprachigen Aphasiepatienten auf Therapie in der von ihnen bevorzugten Sprache bzw. in allen für sie im Alltag relevanten Sprachen und auf Dolmetscherdienste festgehalten ist.

Für Dolmetscherdienste kommen Familienangehörige und professionelle Dolmetscher in Frage. Während bereits jetzt gut ein Drittel (38%) der befragten Logopädinnen Familienangehörige zum Dolmetschen nutzt, werden professionelle Dolmetscher selten eingesetzt. Damit sich dies ändert, braucht es in Aus- und Weiterbildung entsprechende Kurse, die noch mehr Logopädinnen ermutigen, Familienangehörige als Co-Therapeuten einzusetzen, und die Logopädinnen in der Zusammenarbeit mit professionellen Dolmetschern schulen. Weiterbildungen in der Zusammenarbeit mit professionellen Dolmetschern machen nur Sinn, wenn auch solche zur Verfügung stehen. Eine Vision ist der Aufbau eines spital- und praxisübergreifend nutzbaren Pools mit Kontaktadressen von professionellen Dolmetschern, die für den besonderen Dolmetscherkontext in der Logopädietherapie geschult sind und so nicht nur dolmetschen, sondern auch bei der Identifikation aphasielbedingter Sprachfehler helfen und bezüglich linguistischer und kultureller Besonderheiten der entsprechenden Sprachen beraten können.

Der Vormarsch der Digitalität bietet Chancen für die Verbesserung der mehrsprachigen Aphasietherapie. In den USA gibt es bereits Bemühungen, eine Website mit Behandlungsprotokollen und Materialien aufzubauen, welche Logopädinnen für Patienten unterschiedlicher Herkunft und Sprachen nutzen können (Sandberg et al., 2020). Dass mehr kulturell und sprachlich adäquates Therapiematerial gewünscht wird, haben mehr als vier Fünftel (86%) der Befragten deutlich gemacht. Erstrebenswert ist der Aufbau einer internationalen Website, die von Forschern und Logopädinnen gemeinsam bewirtschaftet werden kann. Die Website könnte eine stets aktuelle Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Aphasietherapie bei Mehrsprachigkeit und daraus abgeleitet Empfehlungen für die Therapie beinhalten. Ebenfalls bereitstellen könnte die Website Therapiematerial und Informationen über linguistische Besonderheiten in möglichst vielen Sprachen.

Bereits gibt es verschiedene Therapie-Apps im Bereich der Aphasie. Für mehrsprachige Patienten ist es wünschenswert, dass vorhandene Apps in Zusammenarbeit mit klinischen Linguisten ausgebaut und in verschiedenen weiteren Sprachen angeboten werden. Allenfalls könnten in eine App, welche Übungen in verschiedenen Sprachen anbietet, zur Förderung des crosslinguistischen Transfers auch bewusst Kognaten eingebaut werden.

Teletherapie kann für mehrsprachige Aphasiker die Verfügbarkeit von Logopädinnen, die ihre Sprache sprechen, erhöhen. Wird vor Ort niemand mit der gewünschten Therapiesprache gefunden, kann online eine entsprechende Logopädin zugeschaltet werden. Dies ist grundsätzlich auch über Landesgrenzen hinaus möglich. Voraussetzung ist eine entsprechende nationale bzw. internationale Vernetzung. Es macht Sinn, dieses Angebot für mehrsprachige Aphasiker aufzubauen.

Bei Studien, welche die Evidenz von herkömmlichen und neuen Therapiemethoden untersuchen, sollten nach Möglichkeit auch mehrsprachige Probanden miteinbezogen werden. Dies würde die

Logopädinnen dabei unterstützen, ihren mehrsprachigen Aphasiepatienten eine effektive Therapie anbieten zu können.

Die Aufgabe der Ausbildungsstätten ist es, das Thema Mehrsprachigkeit stärker zu gewichten und in den Studiengängen Grundlagenwissen, Erkenntnisse zur Behandlungswirksamkeit und die Zusammenarbeit mit Familienangehörigen und Dolmetschern zu thematisieren. Auch könnten sie beispielsweise an Berufsmessen versuchen, gezielt mehrsprachige Studierende anzuwerben.

Der DLV ist gefordert, die Diskussion zum Thema zu fördern und sich wenn nötig auf politischer Ebene für die Anliegen der Logopädinnen und ihrer mehrsprachigen Patienten einzusetzen.

5 Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: ESV basics.
- Bundesamt für Statistik BFS (2021). *Sprachen. Regelmässig verwendete Sprachen*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.html>
- Bundesamt für Statistik BFS (2022a). *Bevölkerung nach Migrationsstatus. Nach Alter und Geschlecht*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html>
- Bundesamt für Statistik BFS (2022b). *Sprachenlandschaft in der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.23164427.html>
- Centeno, J. G. (2015). Assessing services with communicatively impaired bilingual adults in culturally and linguistically diverse neurorehabilitation programs. *Journal of Communication Disorders*, 58, 58–73.
- Chilla, S. (2022). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen · Störungen · Diagnostik*. München: Ernst Reinhardt.
- Cummins, J. (1984). *Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Dekhtyar, M., Kiran, S. & Gray, T. (2020). Is bilingualism protective for adults with aphasia? *Neuropsychologia*, 139, 107355.
- de Langen-Müller, U. (2015). Angehörigenarbeit bei Aphasie: Brauchen oder können Laien Therapie? Formen und Wirksamkeit der indirekten Aphasietherapie. *Sprache Stimme Gehör*, 39, 123–129.
- Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin DEGAM (2020). *Schlaganfall. S-3-Leitlinie*. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/053-011I_S3_Schlaganfall_2023-05.pdf
- Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband DLV (2015). *DLV-Qualitätsrichtlinien. Qualitätsrichtlinien für das medizinisch-therapeutische Angebot aus der Sicht der Leistungsanbieterinnen*. Logopädie. Zürich: o. V.

- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband DLV (2023). *DAS Wissen. Veranstaltungen*.
Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/veranstaltungen>
- Diebold, R. (1961). Incipient Bilingualism. *Linguistic Society of America*, 37, 97–112.
- Efstratiadou, E. A., Papathanasiou, I., Holland, R., Archonti, A. & Hilari, K. (2018). A Systematic Review of Semantic Feature Analysis Therapy Studies for Aphasia. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 61, 1261–1278.
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Fabbro, F. (2001). The Bilingual Brain: Bilingual Aphasia. *Brain and Language*, 79, 201–210.
- Faroqi-Shah, Y., Frymark, T., Mullen, R. & Wang, B. (2010). Effect of treatment for bilingual individuals with aphasia: A systematic review of the evidence. *Journal of Neurolinguistics*, 23, 319–341.
- Goral, M. & Hejazi, Z. (2021). Aphasia in Multilingual Patients. *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 21, 60.
- Goral, M., Rosas, J., Conner, P., Maul, K. & Obler, L. (2012). Effects of language proficiency and language of the environment on aphasia therapy in a multilingual. *Journal of Neurolinguistics*, 25, 538–551.
- Grötzbach, H. & Spitzer, L. (2023). *Verstüttete Wörter – Aphasie. Verstehen und Behandeln*. Berlin: Springer.
- Gray, T. & Kiran, S. (2013). A Theoretical Account of Lexical and Semantic Naming Deficits in Bilingual Aphasia. *Journal of Speech, Language and Hearing Research* 56 (4), 1314–1327.
- Grosjean, F. (1982). *Life with two languages: an introduction to bilingualism*. Cambridge: Harvard University Press.
- Grosjean, F. (2008). *Studying Bilinguals*. Oxford: Oxford University Press.
- Hörmann, H. (1970). *Psychologie der Sprache*. Berlin: Springer.
- Huang, A. J., Samantha, S. & Cornwell, P. (2019). Speech pathologists and professional interpreters managing culturally and linguistically diverse adults with communication disorders: a systematic review. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 54 (4), 689–704.
- Huber, W. (1998). Aphasie und Mehrsprachigkeit. In I. Gogolin, S. Graap & G. List (Hrsg.), *Über Mehrsprachigkeit* (S.119–136). Tübingen: Stauffenburg.
- Huber, W., Poeck, K. & Springer, L. (2013). *Klinik und Rehabilitation der Aphasie. Eine Einführung für Therapeuten, Angehörige und Betroffene*. Stuttgart: Thieme.

- Intercollegiate Stroke Working Party (2023). *National Clinical Guideline for Stroke for the UK and Ireland*. Verfügbar unter: <https://www.strokeguideline.org/chapter/communication-and->
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH (2023). *Software. Evaluation. LimeSurvey*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/studierendenportal/werkzeuge/software>
- Kiran, S. & Edmonds, L. A. (2006). Effect of semantic naming treatment on crosslinguistic generalization in bilingual aphasia. *Brain and Language*, 91, 75–77.
- Kohnert, K. (2004). Cognitive and cognate-based treatments for bilingual aphasia: A case study. *Brain and Language*, 91, 294–302.
- Kuzmina, E., Goral, M., Norvik, M. & Weeks, B. (2019). What Influences Language Impairment in Bilingual Aphasia? A Meta-Analytic Review. *Frontiers in Psychology*, 10, 445.
- Lüke, C. & Vock, S. (2019). *Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen*. Berlin: Springer.
- Lahiri, D., Ardila, A., Dubey, S., Mukherjee, A., Kingshuk, C. & Ray, B. (2021). Effect of bilingualism on aphasia recovery. *Aphasiology*, 35 (8), 1103–1124.
- Larkman, C. S., Mellahn, K., Han, W. & Rose, M. L. (2023). Aphasia rehabilitation when speech pathologists and client do not share the same language: a scoping review. *Aphasiology* 37, 635–657.
- Lorenzen, B. & Murray, L. (2008). Bilingual Aphasia: A Theoretical and Clinical Review. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 17, 299–317.
- Myers-Scotton, C. (2006). *Multiple voices: an introduction to bilingualism*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Norvik, M., Lind, M. & Jensen, B. (2022). Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway. *International Multilingual Research Journal*, 16, 273–290.
- Paplikar, A., Mekala, S., Bak, T., Dharamkar, S., Alladi, S. & Kaul, S. (2019). Bilingualism and the severity of poststroke aphasia. *Aphasiology*, 33 (1), 58–72.
- Paradis, M. (2004). *A neurolinguistic theory of bilingualism*. Amsterdam: John Benjamins.
- Petersen, T. (2014). *Der Fragebogen in der Sozialforschung*. Konstanz: UVK.
- Petzer, J., Spitzer, L. & Ehlert, H. (2015). süpermarket, margarin, yogurt, salata. Aphasietherapie bei Mehrsprachigkeit mithilfe des cross-linguistischen Transfers. *Forum Logopädie* 29(6), 6–10.

- Poplack, S. (1980). *Sometimes I'll start a sentence in Spanish y termino en espanol: toward a typology of code-switching*. New York: Centro de Estudios Puertorriquenos.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: Springer.
- Quique, Y. M., Evans, W. S. & Dickey, M. W. (2019). Acquisition and Generalization Responses in Aphasia Naming Treatment: A Meta-Analysis of Semantic Feature Analysis Outcomes. *American Journal of Speech-Language Pathology* 28, 230–246.
- Sandberg, C., Gray, T. & Kiran, S. (2020). Development of a Free Online Interactive Naming Therapy for Bilingual Aphasia. *American Journal of Speech-Language Pathology* 29, 20–29.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit*. Stuttgart: Thieme.
- Schmelter, R. (2009). *Der Einfluss von Management auf Corporate Entrepreneurship*. Wiesbaden: Gabler.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021). *Aphasie. ICF-orientierte Diagnostik und Therapie*. Berlin: Springer.
- Steiner, J. (2017). Mehrsprachigkeit bei Aphasie. Stand der Dinge aus Sicht der Praxis. *SAL-Bulletin*, 164, 19–28.
- Stroke Foundation (2023). *Australian and New Zealand Living Clinical Guidelines for Stroke Management*. Verfügbar unter:
<https://app.magicapp.org/#/guideline/Kj2R8j/section/L04qML>
- Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2010). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel*. Berlin: Springer.

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Modell der Common Underlying Proficiency (CUP) nach Cummins	10
Abbildung 2 – Arbeitsort.....	27
Abbildung 3 – Erfahrung	27
Abbildung 4 – Sprachkompetenzen Logopädinnen	28
Abbildung 5 – Prozentualer Anteil mehrsprachiger Aphasiepatienten.....	29
Abbildung 6 – Sprachen	29
Abbildung 7 – Therapiemethoden	36
Abbildung 8 – Subjektiv eingeschätztes Wissen	37
Abbildung 9 – Wissenserweiterung	37
Abbildung 10 – Ausbildung	38
Abbildung 11 – Weiterbildungsangebot	38

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 – häufigste Nichtlandessprachen (BFS, 2022b).....	8
Tabelle 2 – Erholungsmuster bei Aphasie und Mehrsprachigkeit (Paradis, 2004)	12
Tabelle 3 – Methoden zum pragmatisch-kommunikativen Ansatz	19
Tabelle 4 – Methoden zum Stimulations-/Modalitätenansatz.....	20
Tabelle 5 – Methoden zum neurolinguistischen Ansatz	21
Tabelle 6 – Methoden zum lerntheoretischen Ansatz	23
Tabelle 7 – Strategieorientierte/kompensatorische Ansätze	24
Tabelle 8 – Verwendung einer Therapiesprache.....	30
Tabelle 9 – Verwendung mehrerer Therapiesprachen.....	31
Tabelle 10 – Entscheidungsfaktoren Therapiesprache(n) 1	32
Tabelle 11 – Entscheidungsfaktoren Therapiesprache(n) 2	33
Tabelle 12 – Eingesetzte Hilfsmittel	35
Tabelle 13 – Verbesserung Therapiequalität 1.....	39
Tabelle 14 – Verbesserung Therapiequalität 2.....	40

Begleitmail zur Onlineumfrage

Liebe Logopädin

Lieber Logopäde

Mein Name ist Barbara Zehnder und ich studiere im 5. Semester Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Zurzeit schreibe ich an meiner Bachelorarbeit zum Thema «Aphasie bei Mehrsprachigkeit».

In einer Umfrage möchte ich erheben, wie in der Therapie mit mehrsprachigen Aphasiepatientinnen und -patienten gearbeitet wird und wie gut sich Logopädinnen und Logopäden für die Arbeit mit dieser besonderen Patientengruppe gerüstet fühlen.

Darum möchte ich Sie bitten, sich ca. 15 Minuten Zeit zu nehmen und mein Fragen bis spätestens Ende November zu beantworten.

Den Link zur Umfrage finden Sie anbei: <https://ls.hfh.ch/index.php/837714?lang=de>

Ihre Erfahrung aus dem therapeutischen Alltag, Ihr Wissen und Ihre Einschätzung sind sehr wertvoll für mich. Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihrer Teilnahme an der Umfrage einen Beitrag zum Gelingen meiner Bachelorarbeit beitragen.

Mit freundlichen Grüssen

Barbara Zehnder

Studentin BA Logopädie

Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

zehnder.barbara@learnhfh.ch

Onlineumfrage

Einleitung / Instruktion / Anrede

Liebe Logopädin

Lieber Logopäde

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Logopädin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich vertiefe ich mich für meine Bachelorarbeit in das Thema «Aphasie bei Mehrsprachigkeit».

Ich untersuche, wie mit mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie in der Therapie gearbeitet wird und wie gut sich Logopädinnen und Logopäden für die Arbeit mit dieser besondere Patientengruppe gerüstet fühlen.

Die Beantwortung der Fragen wird ungefähr 15 Minuten in Anspruch nehmen.

Ihre Antworten werden vertraulich behandelt und anonymisiert.

Vielen Dank, dass Sie mich mit Ihrer Teilnahme an der Online-Umfrage in meiner Arbeit unterstützen.

Barbara Zehnder

Studentin BA Logopädie

Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Fragen zu den Umfrageteilnehmer*innen und ihren mehrsprachigen Patient*innen

Angaben zu Ihrer Person

Frage 1: Wo arbeiten Sie aktuell?

- Akutklinik
- Rehaklinik
- freie Praxis

Frage 2: Wie viele Jahre arbeiten Sie schon mit aphasischen Patienten?

- 0-5 Jahre
- 6-10 Jahre
- 11-15 Jahre
- mehr als 15 Jahre

Frage 3: Welcher der folgenden Alterskategorien gehören Sie an?

- 20-29 Jahre
- 30-39 Jahre
- 40-49 Jahre
- 50 Jahre oder älter

Frage 4: Sind Sie mehrsprachig?

- ja
- nein

Frage 5: In welchen Sprachen können Sie eine logopädische Therapie anbieten?

- Schweizerdeutsch
- Hochdeutsch
- Französisch
- Italienisch
- Rätoromanisch
- Spanisch

Frage 6: In welchen weiteren Sprachen können Sie eine logopädische Therapie anbieten?

Angaben zu aktuellen mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie

Frage 7: Wieviel Prozent der Patient*innen mit Aphasie, die aktuell bei Ihnen in Therapie sind, sprechen zwei oder mehr Sprachen?

- weniger als 15 %
- 15—35%
- 36—50%
- 51—65%
- 66—75%
- mehr als 75 %

Frage 8: Welche Sprachen sprechen die von Ihnen aktuell behandelten mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie?

- Französisch
- Italienisch
- Englisch
- Portugiesisch
- Albanisch
- Spanisch
- Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch, Serbisch

Frage 9: Welche weiteren Sprachen sprechen die von Ihnen aktuell behandelten mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie?

Spezifische Fragen zur Beantwortung der Forschungsfragen

Forschungsfrage 1 – Wahl der Therapiesprache(n)

1.1 In welcher Sprache / welchen Sprachen findet die Therapie bei mehrsprachigen Patienten mit Aphasie statt?

Frage 10: Welche Therapiesprache(n) verwenden Sie bei einem mehrsprachigen Patienten?

	nie	selten	gelegentlich	oft	immer
Nur Schweizerdeutsch / Hochdeutsch					
Nur eine andere Sprache, kein Schweizerdeutsch / Hochdeutsch					
Schweizerdeutsch/Hochdeutsch und eine/mehrere andere Sprache(n)					
Mehrere andere Sprachen als Schweizerdeutsch/Hochdeutsch					

Forschungsfrage 1 – Wahl der Therapiesprache(n)

1.2 Wie begründen Logopädinnen und Logopäden die Wahl der Therapiesprache(n)?

Therapiesprache(n)

Frage 11: In welchem Masse spielen die folgenden Faktoren bei Ihrer Entscheidung für die Therapiesprache(n) eine Rolle?

	nie	selten	gelegentlich	oft	immer
Ich wähle meine Erstsprache.					
Ich wähle die Erstsprache des Patienten, wenn ich sie selbst auch ausreichend gut beherrsche.					
Ich wähle eine Sprache, die ich mit dem Patienten gemeinsam habe, die aber weder vom Patienten noch von mir die Erstsprache ist.					
Ich kann für die gewählte Sprache einen Familienangehörigen als Co-Therapeuten einsetzen.					
Ich kann für die gewählte Sprache einen professionellen Übersetzer als Co-Therapeuten einsetzen.					
Ich spreche die Sprache selbst nicht gut, kann aber digitale Übersetzungshilfen ein.					
Ich habe geeignetes Therapiematerial zur Verfügung.					

Frage 12: Gibt es weitere Gründe, welche Ihre Wahl der Therapiesprache(n) beeinflussen?

Forschungsfrage 2 – Einsatz von Hilfsmitteln

2.1 Welche Hilfsmittel setzen Logopädinnen und Logopäden in der Therapie mit mehrsprachigen Menschen mit Aphasie ein?

Hilfsmittel

Frage 13: Welche Hilfsmittel setzen Sie in der Therapie mit mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie ein?

	nie	selten	gelegentlich	oft	immer
Sprachlich/kulturell für den Patienten angepasstes Therapiematerial, das ich selbst zusammengestellt habe.					
Sprachlich/kulturell für den Patienten angepasstes Therapiematerial, das ich von anderen übernehmen kann.					
Wörter- /Bilderbücher					
Digitale Übersetzungshilfen					
Krankenhauspersonal, welches die Sprache des Patienten spricht					
Familienangehörige zum Dolmetschen					
Professionelle Übersetzer					

Frage 14: Gibt es weitere Hilfsmittel, die Sie in der Therapie mit mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie einsetzen?

Forschungsfrage 3 – Therapiemethoden

3.1 Welche Therapieansätze /-methoden haben sich in der logopädischen Arbeit mit mehrsprachigen Menschen mit Aphasie nach Einschätzung der Logopädinnen und Logopäden bewährt?

Frage 15: Welche der genannten Therapiemethoden und Therapiematerialien haben sich in Ihrer Arbeit mit mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie bewährt?

- Melodic Intonation Therapie (MIT)
- Modalitätenaktivierung (MODAK)
- NAT-Materialien
- Handlungsorientierte Therapie (HOT)
- Promoting Aphasics` Communicative Effectiveness
- Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT)
- Fehlerfreies Lernen
- Technologiegestützte Therapie (PC-Programme, Apps)

Frage 16: Welche weiteren Therapiemethoden haben sich in Ihrer Arbeit mit mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie bewährt?

Forschungsfrage 4 – Subjektive Einschätzung von Wissen, Ausbildung und Rahmenbedingungen

4.1 Wie schätzen Logopädinnen und Logopäden ihren Wissensstand zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit ein?

Frage 17: Wie schätzen Sie Ihren Wissensstand zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit ein?

- sehr gering
- gering
- mittelmässig
- gut
- sehr gut

4.2 Wie bilden sich Logopädinnen und Logopäden zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit weiter?

Frage 18: Wie erweitern Sie Ihr Wissen zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit?

- Ich lese entsprechende Fachliteratur.
- Ich tausche mich mit erfahrenen Berufskolleg*innen aus.
- Ich besuche Weiterbildungskurse.
- Ich bilde mich in der Zusammenarbeit mit Dolmetschern weiter.
- Ich reise, um andere Kulturen kennenzulernen.
- Ich besuche Sprachkurse.
- Ich lerne in der praktischen Arbeit mit Aphasiepatient*innen.

Frage 19: Wie erweitern Sie Ihr Wissen über Aphasie und Mehrsprachigkeit auch noch?

4.3 Wie schätzen Logopädinnen und Logopäden die Qualität in Ausbildung und Weiterbildung zum Thema Aphasie bei Mehrsprachigkeit ein?

Frage 20: Wie gut wurden Sie in Ihrer Ausbildung auf die Arbeit mit mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie vorbereitet?

- gar nicht
- wenig
- mittelmässig
- gut
- sehr gut

Frage 21: Wie schätzen Sie das Weiterbildungsangebot zur Arbeit mit mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie ein?

- sehr gering
- gering
- mittelmässig
- gut
- sehr gut

4.4 Welche Veränderungen der Rahmenbedingungen könnten aus Ihrer Sicht die Qualität der logopädischen Therapie für mehrsprachige Menschen mit Aphasie verbessern?

Frage 22: Was braucht es Ihrer Meinung nach, um die Qualität der Therapie von mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie zu verbessern?

	stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittelmässig	stimmt ziemlich	stimmt sehr
Nichts, die Qualität ist ausreichend gut					
Mehr sprachlich und kulturell adäquates Therapiematerial					
Mehr zur Verfügung gestelltes Wissen über linguistische Besonderheiten diverser Sprachen					
Zugang zu professionellen Übersetzern					
Mehr zwei- / mehrsprachige Logopäd*innen					
Richtlinien zur Behandlung von mehrsprachigen Aphasie Patient*innen					
Mehr Weiterbildungsangebote für Logopäd*innen					
Grössere Gewichtung des Themas in der Weiterbildung					

Frage 23: Welche weiteren Massnahmen könnten Ihrer Meinung nach die Qualität der Therapie von mehrsprachigen Patient*innen mit Aphasie noch verbessern?

Rohtabellen mit den Umfrageergebnissen

Frage 1: Wo arbeiten Sie aktuell?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozentsatz
In einem Akutspital	14 Personen	48,28%
In einer Rehaklinik	6 Personen	20,69%
In einer logopädischen Praxis	12 Personen	41,38%

Frage 2: Wie viele Jahre arbeiten Sie schon mit aphasischen Patienten?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozentsatz
0–5 Jahre	5 Personen	17,24%
6–10 Jahre	3 Personen	10,34%
11–15 Jahre	4 Personen	13,79%
Mehr als 15 Jahre	17 Personen	58,62%

Frage 3: Welcher der folgenden Alterskategorien gehören Sie an?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozentsatz
20–29 Jahre	3 Personen	10,34%
30–39 Jahre	7 Personen	24,14%
40–49 Jahre	8 Personen	27,59%
50 Jahre und älter	14 Personen	28,28%

Kommentar: Obwohl für die Auswertung nur die 29 vollständigen Umfrageergebnisse berücksichtigt wurden, ergibt sich ein Personentotal von 32. Das Zuviel an 3 Personen kann nicht abschliessend geklärt werden. Eine Hypothese ist, dass einzelne Personen versehentlich mehrere Antwortkategorien angekreuzt haben. Von den Umfrageeinstellungen her, wäre dies möglich gewesen. Für die Auswertung werden die 14 Personen unter «50 Jahre und älter» am vollständig ausgefüllten Umfragetotal von 29 gemessen und als «rund die Hälfte» gewertet.

Frage 4: Sind Sie mehrsprachig?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozensatz
Ja	16 Personen	55,17%
Nein	13 Personen	44,83%

Frage 5: In welchen Sprachen können Sie eine logopädische Therapie anbieten?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozensatz
Schweizerdeutsch	28 Personen	94,55%
Hochdeutsch	29 Personen	100,00%
Französisch	13 Personen	44,83%
Italienisch	10 Personen	34,48%
Rätoromanisch	1 Person	3,45%
Englisch	17 Personen	58,62%
Spanisch	2 Personen	6,90%

Frage 6: In welchen weiteren Sprachen können Sie eine logopädische Therapie anbieten?

Von 29 Umfrageteilnehmenden haben auf diese offene Frage 4 eine Antwort gegeben. Dies entspricht 13,67% der Befragten.

Sprache	Anzahl
Tschechisch	1 Person
Niederländisch	1 Person
Albanisch	1 Person
Ex-jugoslawische bzw. slawische Sprachen	1 Person
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn ich über Angehörige gearbeitet habe, die über gute Deutschkenntnisse verfügen. So habe ich z.B. schon problemlos eine Aphasiotherapie auf Türkisch durchgeführt. Die Vorbereitung in türkischer Sprache habe ich gemacht, die Übungen durchgeführt die Tochter des Patienten. Das ist bei einer schweren Therapie sehr gut möglich, z.B. bei einer amnestischen Therapie anspruchsvoller.	1 Person

Frage 7: Wie viel Prozent der Patientinnen und Patienten, die aktuell bei Ihnen in Therapie sind, sprechen zwei oder mehr Sprachen?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozensatz
Weniger als 15%	15 Personen	51,72%
15–35%	6 Personen	20,69%
36–50%	3 Personen	10,34%
51–65%	3 Personen	10,34%
66–75%	2 Personen	6,90%
Mehr als 75%	0 Personen	0,00%

Frage 8: Welche Sprachen sprechen die von Ihnen aktuell behandelten mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozensatz
Französisch	12 Personen	41,38%
Italienisch	15 Personen	51,72%
Englisch	8 Personen	27,59%
Portugiesisch	3 Personen	10,34%
Albanisch	5 Personen	17,24%
Spanisch	4 Personen	13,79%
Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch, Serbisch	9 Personen	31,03%

Frage 9: Welche weiteren Sprachen sprechen die von Ihnen aktuell behandelten mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie?

Von den insgesamt 29 Befragten haben 11 Personen eine Antwort auf diese offene Frage gegeben. Diese entspricht 37,93% der Teilnehmenden.

Sprache	Anzahl Nennungen
Türkisch, Tamilisch	je 3 Nennungen
Russisch, Ukrainisch	je 2 Nennungen
Niederländisch, Polnisch, Ungarisch, Thailändisch, Tigrinya	je 1 Nennung

Frage 10: In welcher Sprache/welchen Sprachen kann die Therapie bei mehrsprachigen Menschen mit Aphasie angeboten werden?

	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Immer	Keine Antwort
Nur Schweizerdeutsch/Hochdeutsch	1 Person 3,45%	4 Personen 13,79%	5 Personen 17,24%	11 Personen 37,93%	5 Personen 17,34%	3 Personen 10,34%
Nur eine andere Sprache als Schweizerdeutsch/Hochdeutsch	3 Personen 10,34%	4 Personen 13,79%	7 Personen 24,14%	8 Personen 27,59%	2 Personen 6,90%	5 Personen 17,24%
Schweizerdeutsch/Hochdeutsch und eine/mehrere andere Sprache(n)	3 Personen 10,34%	5 Personen 17,24%	13 Personen 44,83%	6 Personen 20,69%	0 Personen 0,00%	2 Personen 6,90%
Mehrere andere Sprachen als Schweizerdeutsch/Hochdeutsch	13 Personen 44,83%	9 Personen 31,03%	2 Personen 6,90%	0 Personen 0,00%	0 Personen 0,00%	5 Personen 17,24%

Frage 11: In welchem Masse spielen die folgenden Faktoren bei Ihrer Entscheidung für die Therapie-sprache(n) eine Rolle?

	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Immer	Keine Antwort
Ich wähle meine Erstsprache.	4 Personen 13,79%	6 Personen 20,69%	6 Personen 20,69%	9 Personen 31,03%	3 Personen 10,34%	1 Person 3,45%
Ich wähle die Erstsprache des Patienten, wenn ich sie selbst auch ausreichend gut beherrsche.	1 Person 3,45%	1 Person 3,45%	2 Personen 6,90%	10 Personen 34,48%	14 Personen 48,28%	1 Person 3,45%
Ich wähle eine Sprache, die ich mit dem Patienten gemeinsam habe, die aber weder vom Patienten noch von mir die Erstsprache ist.	6 Personen 20,69%	10 Personen 34,48%	6 Personen 20,69%	4 Personen 13,79%	1 Person 3,45%	2 Personen 6,90%
Ich kann für die gewählte Sprache einen Familienangehörigen als Co-Therapeuten einsetzen.	4 Personen 13,79%	8 Personen 27,59%	10 Personen 34,48%	5 Personen 17,24%	0 Personen 0,00%	2 Personen 6,90%
Ich kann für die gewählte Sprache einen professionellen Dolmetscher als Co-Therapeuten einsetzen.	16 Personen 55,17%	9 Personen 31,03%	2 Personen 6,90%	0 Personen 0,00%	0 Personen 0,00%	2 Personen 6,90%
Ich spreche die Sprache selbst nicht gut, kann aber digitale Übersetzungshilfen einsetzen.	5 Personen 17,24%	10 Personen 34,48%	6 Personen 20,69%	6 Personen 20,69%	1 Person 3,45%	1 Person 3,45%
Ich habe geeignetes Therapiematerial in der Sprache zur Verfügung.	3 Personen 10,34%	8 Personen 27,59%	10 Personen 34,48%	5 Personen 17,24%	2 Personen 6,90%	1 Person 3,45%

Frage 12: Gibt es weitere Gründe, welche Ihre Wahl der Therapiesprache(n) beeinflussen?

Antworten	Kategorie
<p>Die Erstsprache des Klientels ist erste Wahl. Ansonsten die Umgebungssprache. Falls diese für das Klientel neu wäre, suche ich nach einer gemeinsam gesprochenen Sprache.</p> <p>Häufig diagnostisches Material in der Erstsprache, damit eine Einschätzung der Aphasie in der Erstsprache des Patienten gemacht werden kann (insbesondere Lesesinnverständnis und Schreiben)</p> <p>Zur Abklärung finde ich es speziell wichtig, die Muttersprache des Patienten zu berücksichtigen (Sprachverständnis und Spontansprache, Benennen, Redewendungen). Bei Therapie dann Wechsel, Muttersprache Pat. und Mundart/Hochdeutsch, je nach Kompetenz des Patienten.</p>	Erstsprache/Muttersprache
<p>Familiäre Situation der Patientin/des Patienten (Familiensprache)</p>	Familiensprache
<p>Umgebungssprache des Patienten</p> <p>(...) Ansonsten die Umgebungssprache (...)</p> <p>(...) und Mundart/Hochdeutsch, je nach Kompetenz des Patienten</p> <p>Die Umgebungssprache resp. Arbeitssprache des Patienten</p> <p>Die Pat. sprechen auch gut schweizerdeutsch oder hochdeutsch.</p>	Umgebungssprache
<p>(...) suche ich nach einer gemeinsam gesprochenen Sprache.</p>	Gemeinsame Sprache
<p>(...) resp. Arbeitssprache des Patienten</p> <p>Der Patient/Die Patientin arbeitet noch in einer anderen Sprache, z. B. Englisch als wichtige Sprache im Beruf.</p>	Sprache am Arbeitsplatz
<p>Relevanz für den Alltag</p> <p>Alltagsrelevanz der einzelnen Sprache für die Patienten</p>	Alltagsrelevanz
<p>Bei multilingualen Pat. eruiere ich zuerst, welche Sprache aktuell am besten gesprochen/verstanden wird, für die Wahl der Therapiesprache.</p>	Nach Schlaganfall am besten erhaltene Sprache
<p>Bedürfnisse des Patienten, der Patientin</p>	Bedürfnisse
<p>Compliance des Patienten</p>	Compliance
<p>Vorbereiten von geeignetem sprachlichem Material in Fremdsprachen liegt zeitlich nicht drin.</p> <p>Therapiematerial ist nur deutsch vorhanden. Wenn die/der Patient gar kein Deutsch sprach vorher, kann ich keine Therapie anbieten.</p>	Therapiematerial
<p>Oft fehlt es an geeigneten digitalen Übersetzungshilfen.</p>	Digitale Übersetzungshilfen

Frage 13: Welche Hilfsmittel setzen Sie in der Therapie bei mehrsprachigen Patientinnen und Patienten ein?

	Nie	Selten	Gelegentlich	Oft	Immer	Keine Antwort
Sprachlich/kulturell für den Patienten angepasstes Therapiematerial, das ich selbst zusammengestellt habe.	1 Person 3,45%	3 Personen 10,34%	10 Personen 34,48%	11 Personen 37,93%	3 Personen 10,34%	1 Person 3,45%
Sprachlich/kulturell für den Patienten angepasstes Therapiematerial, das ich von anderen übernehmen kann.	2 Personen 6,90%	4 Personen 13,79%	14 Personen 48,28%	8 Personen 27,59%	0 Personen 0,00%	1 Person 3,45%
Wörter-/Bildwörterbücher	2 Personen 6,9%	4 Personen 13,79%	8 Personen 27,59%	10 Personen 34,48%	4 Personen 13,79%	1 Person 3,45%
Digitale Übersetzungshilfen	1 Person 3,45%	5 Personen 17,24%	5 Personen 17,24%	15 Personen 51,72%	2 Personen 6,90%	1 Person 3,45%
Krankenhauspersonal, das die Sprache des Patienten spricht	10 Personen 34,48%	5 Personen 17,24%	9 Personen 31,03%	3 Personen 10,34%	1 Person 3,45%	1 Person 3,45%
Familienangehörige zum Dolmetschen	2 Personen 6,90%	5 Personen 17,24%	9 Personen 31,03%	10 Personen 34,48%	1 Person 3,45%	2 Personen 6,90%
Professionelle Dolmetscher	18 Personen 62,07%	8 Personen 27,59%	2 Personen 6,90%	0 Personen 0,00%	0 Personen 0,00%	1 Person 3,45%

Frage 14: Gibt es weitere Hilfsmittel, die Sie in der Therapie mit mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie einsetzen?

Von 29 Befragten haben 3 Personen eine Antwort auf diese offene Frage gegeben. Dies entspricht 10,34% der Teilnehmenden.

Antworten	Kategorie
Bildwörterlexika, die mit einigen Fremdsprachen versehen sind (türkisch, spanisch ...)	Bildwörterlexika
Apps in der Erstsprache des Patienten	Apps
Zeichnen (...)	Zeichnen
(...) Gesten	Gesten

Frage 15: Welche der genannten Therapiemethoden und Therapiematerialien haben sich in Ihrer Arbeit mit mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie bewährt?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozentsatz
Melodic Intonation Therapy (MIT)	5 Personen	17,24%
Modalitätenaktivierung (MODAK)	23 Personen	79,31%
NAT-Materialien	19 Personen	65,52%
Handlungsorientierte Therapie (HOT)	9 Personen	31,03%
Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness (PACE)	17 Personen	58,62%
Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT)	4 Personen	13,79%
Fehlerfreies Lernen	5 Personen	17,24%
Technologiestützte Therapie (PC-Programme, Apps)	19 Personen	65,52%

Frage 16: Welche weiteren Therapiemethoden und Therapiematerialien haben sich in Ihrer Arbeit mit mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie bewährt?

9 von 29 Teilnehmenden haben auf die offene Frage geantwortet. Dies entspricht 31,03%.

Antworten	Kategorie
Alle Therapiemethoden, für die eine geeignete Übersetzung möglich ist	Übersetzungsmöglichkeit muss gegeben sein
Diverse LÜK-Übungshefte	LÜK-Übungshefte
Diverse LÜK-Übungshefte inkl. Hirnfunktionsübungen	Hirnfunktionsübungen
Logicals, übersetzt von mir oder vorbestehend	Logicals
Modalitätenspezifische Materialien in der Fremdsprache der Patient*innen	Modalitätenspezifische Materialien in der benötigten Sprache
Eigene nach langjähriger Erfahrung. Als ich 1985 die Logopädie am Kantonsspital Aarau aufgebaut habe, gab es schlicht kein Material zu kaufen.	Selbst hergestellte Materialien
Internet ist heute auch eine Fundgrube.	Material aus dem Internet
Semantic Feature Analysis (SFA)	Semantische Merkmalsanalyse
e-BAT	Bilingual Aphasia Test (BAT)
Materialien aus dem Fremdsprachenunterricht	Fremdsprachenunterrichtsmaterialien
Therapiematerialien in der Ursprungssprache (wenn ich sie auch verstehe)	Fremdsprachige Therapiematerialien
Unterstützte Kommunikation: Gebärden, elektronische Hilfsmittel, Kommunikationstafeln	Materialien aus der unterstützten Kommunikation
Ein Mix aus den Methoden, den Möglichkeiten der Pat. angepasst	Methodenmix
HOT, PACE, PC-Programme	Wiederholung zu Frage 15

Frage 17: Wie schätzen Sie Ihren Wissensstand zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit ein?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozentsatz
Sehr gering	1 Person	3,45%
Gering	5 Personen	17,24%
Mittelmässig	14 Personen	48,28%
Gut	9 Personen	31,03%
Sehr gut	0 Personen	0,00%
Keine Antwort	0 Personen	0,00%

Frage 18: Wie erweitern Sie Ihr Wissen zu Aphasie bei Mehrsprachigkeit?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozentsatz
Ich lese entsprechende Fachliteratur.	17 Personen	58,62%
Ich tausche mich mit erfahrenen Berufskolleg*innen aus.	24 Personen	82,76%
Ich besuche Weiterbildungskurse.	7 Personen	24,14%
Ich bilde mich in der Zusammenarbeit mit Dolmetschern weiter.	0 Personen	0,00%
Ich reise, um andere Kulturen kennenzulernen.	9 Personen	31,03%
Ich besuche Sprachkurse.	3 Personen	10,34%
Ich lerne in der praktischen Arbeit mit den Aphasiepatient*innen.	26 Personen	89,66%

Frage 19: Wie erweitern Sie Ihr Wissen über Aphasie und Mehrsprachigkeit auch noch?

Von 29 Befragten hat 1 Person eine Antwort gegeben. Dies entspricht 3,45% der Teilnehmenden.

Antwort	Kategorie
QZ, Supervision, Praktikantinnen	Austausch mit (angehenden) Berufskolleginnen

Frage 20: Wie gut wurden Sie in Ihrer Ausbildung auf die Arbeit mit mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie vorbereitet?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozensatz
Gar nicht	16 Personen	55,17%
Wenig	8 Personen	27,59%
Mittelmässig	5 Personen	17,24%
Gut	0 Personen	0,00%
Sehr gut	0 Personen	0,00%
Keine Antwort	0 Personen	0,00%

Frage 21: Wie schätzen Sie das Weiterbildungsangebot zur Arbeit mit mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie ein?

Antwort	Anzahl	Bruttoprozensatz
Sehr gering	5 Personen	17,24%
Gering	15 Personen	51,72%
Mittelmässig	5 Personen	17,24%
Gut	2 Personen	6,90%
Sehr gut	0 Personen	0,00%
Keine Antwort	2 Personen	6,90%

Frage 22: Was braucht es Ihrer Meinung nach, um die Qualität der Therapie von mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie zu verbessern?

	Stimmt nicht	Stimmt wenig	Stimmt mitelmässig	Stimmt ziemlich	Stimmt sehr	Keine Antwort
Nichts, die Qualität ist ausreichend.	10 Personen 34,48%	14 Personen 48,28%	3 Personen 10,34%	0 Personen 0,00%	0 Personen 0,00%	2 Personen 6,90%
Mehr sprachlich und kulturell adäquates Therapiematerial	0 Personen 0,00%	0 Personen 0,00%	3 Personen 10,34%	15 Personen 51,72%	10 Personen 34,48%	1 Person 3,45%
Mehr zur Verfügung gestelltes Wissen über linguistische Besonderheiten diverser Sprachen	1 Person 3,45%	4 Personen 13,79%	5 Personen 17,24%	11 Personen 37,93%	7 Personen 24,14%	1 Person 3,45%
Zugang zu professionellen Dolmetschern	5 Personen 17,24%	9 Personen 31,03%	4 Personen 13,79%	5 Personen 17,24%	5 Personen 17,24%	1 Person 3,45%
Mehr zwei- oder mehrsprachige Logopäd*innen	0 Personen 0,00%	4 Personen 13,79%	7 Personen 24,14%	7 Personen 24,14%	9 Personen 31,03%	2 Personen 6,90%
Richtlinien zur Behandlung von mehrsprachigen Patient*innen	2 Personen 6,90%	4 Personen 13,79%	7 Personen 24,14%	10 Personen 34,48%	5 Personen 17,24%	1 Person 3,45%
Mehr Weiterbildungsangebote für Logopäd*innen	0 Personen 0,00%	2 Personen 6,90%	11 Personen 37,93%	11 Personen 37,93%	4 Personen 13,79%	1 Person 3,45%
Grössere Gewichtung des Themas in der Ausbildung	0 Personen 0,00%	3 Personen 10,34%	7 Personen 24,14%	13 Personen 44,83%	5 Personen 17,24%	1 Person 3,45%

Frage 23: Welche weiteren Massnahmen können Ihrer Meinung nach die Qualität der Therapie von mehrsprachigen Patientinnen und Patienten mit Aphasie verbessern?

Von 29 Befragten haben 3 Personen eine Antwort auf diese offene Frage gegeben. Dies entspricht 10,34% der Teilnehmenden.

Antworten	Kategorie
Meine eigenen Sprachkompetenzen verbessern – wenn ich die Fremdsprache beherrsche, inkl. Idiom etc., fällt es mir leicht, die bestehenden adäquaten Materialien sinnvoll einzusetzen – eben in der Sprache des Patienten.	Sprachkompetenzen der Logopädin
Nicht zu vergessen ist, dass, auch wenn der Pat. eine andere Muttersprache hat, man davon auszugehen hat, dass er hier lebt und hier mit seinem Umfeld auch deutsch/CH-deutsch sprechen können sollte. Drum arbeite ich gerne in beiden Sprachen.	Einbezug mehrerer Sprachen in die Therapie
EDK-Anerkennung von ausländischen Diplomen würde dem Fachkräftemangel entgegenwirken und gleichzeitig mehr mehrsprachige Therapeut*innen in die Schweiz holen (Diplome wie z.B. Bachelor oder Master in Sprachtherapie, Master in klinischer Linguistik oder Neurolinguistik).	Anerkennung ausländischer Diplome
Werbung bei mehrsprachigen jungen Menschen, die Logo-Ausbildung zu machen!	Werbung bei Mehrsprachigen für Logopädieausbildung